

Universidad de
San Andrés

Universidad de San Andrés

Departamento de Ciencias Sociales

Licenciatura en Comunicación

***La revolución inevitable: Cómo la inteligencia artificial generativa
está impactando los procesos de comunicación de las medianas y
grandes empresas argentinas***

Autora: Solana Sorin

Legajo: N° 32117

Mentora de Tesis: Mora Matassi

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2024

Agradecimientos

Este trabajo marca tanto el cierre de una etapa como el inicio de nuevas aventuras. A lo largo de este recorrido, he aprendido, crecido y desafiado a mí misma de maneras que nunca imaginé. No hubiera sido posible sin la compañía y apoyo de quienes siempre han estado a mi lado.

Gracias a mi familia, especialmente a mi mamá, por su inmenso cariño, por ser mi pilar y constante apoyo a lo largo de este proceso; y a Simba, por su fiel compañía en las largas noches de trabajo y estudio durante estos últimos cinco años.

A Tomy, por ser mi compañero y la mayor fuente de aliento en cada momento, estando a mi lado tanto en las alegrías como en los desafíos. Gracias por inspirarme y transmitirme tu amor por la inteligencia artificial, que no solo ha enriquecido el tema de mi investigación, sino también mi curiosidad por este campo.

A mis abuelos, Abulili, Aba, Tatata e Ieie, y a mi tía Marina, quienes siempre han sido una fuente de inspiración, enviándome constantemente artículos del diario, videos, imágenes y links de todo lo que tuviera la palabra “IA”.

A mis amigas de siempre, por su apoyo incondicional, y a las de Comunicación, quienes compartieron, transitaron y cerraron junto a mí esta etapa tan linda y enriquecedora.

A la Universidad de San Andrés y a los docentes que me han guiado a lo largo de mi formación y me ayudaron a crecer tanto personal como académicamente. Especialmente a Mora, mi mentora, por su aliento y guía constante, y sus valiosas correcciones en cada etapa de este trabajo.

A los profesionales que entrevisté, quienes generosamente compartieron su tiempo y conocimientos, enriqueciendo esta investigación con sus perspectivas e insights.

Finalmente, a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a la realización de esta tesis, les extiendo mi más profundo agradecimiento por haber sido parte de este proceso tan significativo y de gran aprendizaje para mí.

Simplemente, gracias.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo estudiar cómo las empresas medianas y grandes en Argentina están adoptando la inteligencia artificial generativa (*GenAI*) para gestionar sus comunicaciones. En particular, se explora el uso de estas herramientas en los procesos de comunicación y cómo los empleados perciben su adopción en el entorno laboral. El análisis se sustenta en un marco teórico compuesto por diversos estudios que indagan sobre adopción de tecnología en las organizaciones, administración de empresas, y comunicación. Se llevó a cabo un diseño de investigación exploratorio, basado en 20 entrevistas en profundidad, dado que se trata de un tema reciente y con poca investigación previa. Este enfoque permitió obtener una comprensión inicial y un panorama general del entorno organizacional.

Entre los principales hallazgos, se identificó que existe una diversidad significativa de percepciones sobre *GenAI*. Los consultores suelen ver la herramienta como una oportunidad para optimizar tareas repetitivas y centrarse en actividades estratégicas, mientras que algunos gerentes concuerdan con esa mirada y otros muestran mayor cautela, preocupados por el impacto en la estabilidad del personal y de los procesos organizativos.

A su vez, se observaron dos enfoques para la adopción de *GenAI*: *top-down*, impulsado por los líderes a través de políticas formales, y *bottom-up*, donde los empleados adoptan la tecnología sin políticas formales. Esta divergencia refleja diferentes formas de abordar la transformación tecnológica en las organizaciones.

Finalmente, se identificaron barreras técnicas, como alucinaciones, y barreras culturales, como resistencia al cambio y frustraciones en el uso de la *GenAI*, lo que refuerza la necesidad de acompañar su adopción con capacitación continua y una supervisión crítica para garantizar la calidad y precisión de los resultados.

Índice

1. Introducción.....	5
2. Marco Teórico.....	10
Ciertas nociones básicas de los estudios que indagan innovación tecnológica y administración de empresas.....	10
Algunos conceptos, definiciones y teorías de la comunicación organizacional.....	13
Cultura organizacional, gestión del cambio y actitudes frente a la adopción tecnológica.....	16
Inteligencia Artificial Generativa: Definiciones, aplicaciones y teorías.....	19
3. Preguntas de investigación.....	24
4. Diseño metodológico.....	25
5. Resultados.....	29
¿Amor o temor a primera vista?.....	29
¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba?: Distintos caminos hacia la adopción de GenAI.....	31
Resistencia o cambio: El rol de la cultura en la adopción de GenAI.....	35
Explorando actitudes y comportamientos iniciales.....	39
Más allá de la eficiencia: Cómo la GenAI está cambiando la comunicación organizacional.....	43
Frustraciones y descubrimientos inesperados.....	46
GenAI como copiloto.....	48
El futuro ya no asusta (tanto).....	52
6. Discusión.....	54
7. Conclusión.....	60
8. Referencias bibliográficas.....	63
9. Anexos.....	68

1. Introducción

Fuente: Twitter. Recuperado de @agustingennoni

Como lo expresa irónicamente el *tweet*, vivimos en una era en la que las tendencias cambian a la velocidad de la luz. Lo que ayer era una novedad, hoy parece obsoleto. Y en medio de esta vorágine de cambios, estamos siendo testigos de algo sin precedentes. A pesar de que la inteligencia artificial generativa¹ (denominada como IA generativa ó GenAI) ha estado presente en la conversación tecnológica durante décadas, la verdadera revolución comenzó cuando esta tecnología se puso al alcance del público general a finales de 2022. Esto sucede debido al lanzamiento de un modelo de lenguaje de gran escala (en inglés, conocidos por el acrónimo LLM), diseñado para generar texto y mantener conversaciones de forma natural, denominado ChatGPT 3.5. Este hito marcó un punto de inflexión en la adopción masiva de la IA generativa, y un factor clave detrás del creciente éxito fue su rápida expansión en el ámbito empresarial (Law, 2024). Tal como menciona en un podcast sobre experiencia digital, Francisco Acuña Bachmann, Head of CX de Latinoamérica en Ipsos, en los inicios del boom de la inteligencia artificial (IA), pensó que podría tratarse de algo similar al fenómeno del metaverso². Sin embargo, sostiene que la IA puede revolucionar la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes y mejorar la productividad, destacando que esta tecnología ha llegado para quedarse: “Estamos presenciando un cambio en el cual las personas, ya sea como consumidores, clientes o colaboradores, lo están viviendo desde diversas y múltiples perspectivas”³.

En este contexto de cambio acelerado, no es sorpresa que una herramienta como ChatGPT haya logrado una adopción masiva en tiempo récord. Dos meses después de su lanzamiento, logró alcanzar los 100 millones de usuarios, destacándose como una de las

¹Los sistemas de inteligencia artificial generativa tienen la capacidad de producir diversas formas de contenido, como texto e imágenes, mediante el uso de modelos especializados en la generación de datos nuevos a partir de patrones previamente aprendidos (Sengar et. al., 2024).

²Este fenómeno tuvo un auge rápido, pero luego perdió impulso en términos de adopción masiva y resultados comerciales esperados (Stanton Chase, 2024).

³ <https://open.spotify.com/episode/14sma68PZw2EBeeVftzuh?si=>

tecnologías de más rápida difusión entre el público general. Plataformas como TikTok e Instagram, que también revolucionaron sus campos, tardaron nueve meses y dos años y medio respectivamente, en alcanzar esa misma cantidad de usuarios (Hu, 2023). Sin embargo, otras herramientas que utilizan inteligencia artificial generativa empezaron a popularizarse en el último tiempo: Gemini, Bard, DALL·E, Mid Journey, Read AI, Writer, Copilot de Microsoft, entre otras, que integran esta tecnología para la automatización y optimización de procesos en el ámbito empresarial y tecnológico.

Gracias al *boom* de ChatGPT, la llamada “inteligencia artificial generativa” comenzó a reconocerse como una fuerza transformadora de las organizaciones (Garg, 2023). En otras palabras, ha pasado de ser considerada una novedad tecnológica a una herramienta utilizada por diversas empresas. Por este motivo, la presente investigación se delimita entre los años 2022 y 2024, un período clave para explorar cómo la adopción de GenAI está impactando los procesos de comunicación, al analizar las experiencias de distintos actores dentro del mundo empresarial. En este contexto, se decidió enfocarse en las medianas y grandes empresas argentinas, ya que al igual que sucede con otras organizaciones latinoamericanas, se están viendo impulsadas a adoptar la IA debido a los resultados positivos que las empresas globales consiguieron, lo cual fomenta su interés por aprovechar las ventajas que ofrece este tipo de tecnología (Armas Morales, 2021).

Empresas globales líderes como Salesforce, LinkedIn, Morgan Stanley Wealth Management y Duolingo, comenzaron a integrar la GenAI para mejorar sus operaciones y ofrecer experiencias más personalizadas y efectivas a sus usuarios (Garg, 2023). Salesforce creó Einstein GPT, una tecnología de Customer Relationship Management⁴ (CRM) que ofrece contenido creado por GenAI a gran escala y en todas las áreas, incluyendo ventas, marketing, comercio, entre otras. Por su parte, Morgan Stanley Wealth Management implementó una iniciativa estratégica para aprovechar la GenAI y recolectar información clave de la competencia, como conocimientos sobre empresas, sectores, clases de activos y regiones de todo el mundo. Otro ejemplo, es el de Duolingo, que ha lanzado funciones en su app que explican los errores de los usuarios en relación al aprendizaje de un nuevo idioma, junto con la posibilidad de realizar preguntas y actuar como un compañero de conversación en diálogos cotidianos para mejorar la experiencia del usuario. Asimismo, LinkedIn comenzó a permitir que los usuarios creen perfiles y descripciones de trabajo más personalizadas, utilizando sugerencias generadas por IA (Garg, 2023).

⁴Sistemas o herramientas que ayudan a las empresas a gestionar las interacciones con sus clientes y mejorar las relaciones comerciales, aumentar la satisfacción del cliente y las ventas.

Con respecto al contexto regional, Armas Morales (2021) destaca el caso puntual de Perú, que refleja lo que ocurre en el resto de Latinoamérica: “El camino lo están haciendo las filiales de empresas trasnacionales o globales que alternan en el mercado peruano, lo cual impulsa el efecto imitativo de mejoras en las nativas peruanas” (p. 99). Lentamente, las organizaciones latinoamericanas están comenzando a implementar GenAI en sus procesos para mejorar sus servicios. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones ocurren dentro del área de experiencia del cliente: el Banco Galicia en Argentina, Avianca en Colombia y Shop Fácil en Brasil incorporaron *chatbots* para resolver las dudas o inconvenientes de las personas, mientras que NotCo en Chile ha creado un algoritmo para analizar productos alimenticios de origen animal y crear una variedad de alternativas veganas para su target (Schechterk, 2020).

La comunicación, tanto interna como externa, está adquiriendo un papel cada vez más relevante para entender el valor de los activos intangibles dentro de las organizaciones (Ritter, 2003). Esto es debido a que activos intangibles como reputación y marca (Grunig & Hunt, 1984; Argenti 2009), *branding* interno (Argenti, 2009), capital humano y una cultura organizacional sólida, impactan tanto en el rendimiento organizacional y las relaciones laborales como en la adopción de tecnologías emergentes (Goldhaber, 1990; Burger & Weinmann, 2024).

Según el estudio ‘Employer Brand Research 2024’ de Randstad (2024), la inteligencia artificial está predominando en las empresas argentinas. Uno de cada cinco trabajadores menciona usar esta tecnología de forma regular, y los usuarios más frecuentes suelen ser de la generación Z⁵ y también aquellos que poseen educación universitaria o superior. A su vez, otras generaciones que se encuentran en posiciones líderes también la están implementando en sus empresas (Randstad, 2024). Una gran mayoría piensa que la IA va a impactar en su trabajo, y el 12% ya ha observado cambios relacionados con esta tecnología, mientras que un 36% expresa preocupación al creer que va a sustituir su trabajo en los próximos años. El estudio sugiere que la influencia de esta tecnología tendrá un impacto positivo en la satisfacción laboral, ya que siete de cada diez trabajadores se muestran a favor de este tipo de herramientas, entendiendo que los gerentes podrían esperar una respuesta favorable por parte de los empleados al implementar aplicaciones de IA en el entorno laboral (Randstad, 2024). Según otro informe, ‘Monitor Ipsos de IA 2024’, el público general no sabe si estar contento o nervioso por el futuro de la IA y observan una brecha entre la comprensión teórica de IA y la identificación práctica de esta en la vida cotidiana. Un 72% de los argentinos expresan que

⁵Incluye a personas nacidas aproximadamente entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010.

comprenden en gran medida esta tecnología, pero solo un 51% afirma saber qué productos o servicios la utilizan. A su vez, el estudio menciona que solo el 46% confía en que las empresas que utilizan IA van a proteger sus datos personales, indicando una preocupación y desconfianza hacia las empresas por la privacidad y confidencialidad (Carmichael, 2024).

Asimismo, otro de los factores que aceleró la digitalización por parte de las empresas fue la pandemia de COVID-19. Según un informe global de McKinsey (2021), se demostró que la pandemia ha aumentado el ritmo de adopción de tecnologías digitales por varios años en un corto periodo de tiempo. Esto se debe a que en las empresas comenzó a surgir la necesidad de cambiar los modelos de negocio por riesgo a la obsolescencia. El estudio refleja que sólo un 11% de los encuestados cree que su modelo de negocios actual será viable sin cambios significativos futuros en términos económicos, mientras que un 64% mantiene que sus empresas deben construir nuevos negocios digitales.

En el caso de Latinoamérica, la pandemia agravó los problemas de productividad preexistentes, y aceleró la necesidad de innovar tecnológicamente. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una oportunidad crucial para reactivar la economía regional (Schechterk, 2020). Este autor estima que la inteligencia artificial podría aumentar en un punto porcentual el PBI de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú para el año 2035, posicionando a esta tecnología como un motor de transformación y desarrollo económico para la región (Schechterk, 2020).

Si bien es un tema relativamente nuevo, y más aún en la Argentina, existen varias investigaciones que abordan la adopción de la inteligencia artificial y su impacto en diferentes sectores. Algunas de ellas se enfocan en la implementación de la IA en la medicina (Joison et. al., 2021; Frugone, 2023; Ávila-Tomás et. al., 2021), la educación (Masnatta, 2024; Moreno Padilla, 2019), o su vínculo con la filosofía y ética (Pedace & Balmaceda, et. al., s.f.). Otras indagan en su impacto en recursos humanos (Montoya Bello, 2021) y su aplicación en marketing (Medina-Chicaiza & Martínez-Ortega, 2020) y publicidad (Costalago Serrano, 2019). A pesar de la literatura existente sobre inteligencia artificial que indaga en distintas áreas y también diferentes sectores empresariales, resulta pertinente profundizar de forma cualitativa, en las experiencias y percepciones de distintos actores dentro del mundo empresarial argentino.

El presente trabajo busca, en primer lugar, investigar cómo se ha adoptado la inteligencia artificial generativa en los procesos de comunicación⁶ en empresas argentinas de

⁶ Entendiendo a los procesos de comunicación como el conjunto de actividades y procesos mediante los cuales se intercambia información dentro de la organización y con sus partes interesadas externas.

tamaño medio y grande, durante los años 2022 y 2024. En segundo lugar, se propone estudiar las percepciones y sentimientos de los trabajadores con respecto a la adopción de estas herramientas en su trabajo, y finalmente, se intenta analizar, desde la perspectiva de los distintos actores, qué cambios se han observado en las dinámicas y procesos de comunicación debido a la utilización de estas tecnologías. Para dar respuesta a estas líneas de investigación, se utilizó la metodología cualitativa de entrevistas en profundidad ya que permite indagar las perspectivas subjetivas de los actores, proporcionando una visión detallada a sus interpretaciones, percepciones, prácticas y sentimientos expresados. A su vez, se utilizó como base teórica una combinación de investigaciones provenientes de distintos estudios de innovación tecnológica, administración de empresas y comunicación organizacional. Como se demostrará más adelante, esta investigación revela que la GenAI es percibida de manera diversa entre consultores y gerentes. Mientras que los primeros ven a la tecnología como una oportunidad para optimizar tareas repetitivas y centrarse en actividades más estratégicas, algunos gerentes comparten esta visión, aunque otros muestran mayor cautela, preocupados por las implicaciones que la adopción de estas herramientas pueda tener en la estabilidad del personal y los procesos organizativos.. Además, la adopción de la tecnología se da a través de enfoques tanto *top-down*, impulsado por líderes mediante políticas formales, como *bottom-up*, donde los empleados la adoptan sin directrices claras. Por último, se identificaron barreras técnicas y culturales que resaltan la necesidad de capacitación continua y supervisión crítica para garantizar la calidad de los resultados de GenAI.

A continuación, se explorará el marco teórico empleado, que estará compuesto por una combinación de estudios de distintos campos. Seguido de esta revisión bibliográfica, se planteará la pregunta de investigación junto con sus sub interrogantes, que servirán como eje central del estudio. Luego, se desarrollará el diseño metodológico elegido y se exhibirán los resultados obtenidos, acompañados posteriormente de un análisis de los principales hallazgos en relación con el marco teórico. Por último, se presentarán las conclusiones de esta investigación.

2. Marco Teórico

A lo largo de esta sección se hará un recorrido por distintas teorías relevantes que surgen de los estudios sobre innovación tecnológica, administración de empresas, comunicación organizacional, cultura y gestión del cambio, e inteligencia artificial. De Vita Montiel (2008) resalta la importancia de las tecnologías de información y comunicación en las organizaciones del siglo XXI, argumentando que los enfoques tradicionales ya no son adecuados debido a los constantes cambios en mercados, organizaciones y sociedades.

Para abordar el enfoque central de esta investigación, primero es fundamental considerar una pregunta de fondo histórica en las ciencias sociales: ¿cómo adoptan las organizaciones nuevas tecnologías? Esta pregunta ha sido y sigue siendo un tema de gran interés y debate en diversos campos de estudio.

Ciertas nociones básicas de los estudios que indagan innovación tecnológica y administración de empresas

Para intentar responder las preguntas de la presente investigación, es esencial comprender cómo las personas y las organizaciones se apropian y transforman a tecnologías de cualquier índole. Boczkowski (2004) propone que la innovación en los medios se desarrolla a través de mutaciones interrelacionadas en tecnología, comunicación y organización. El teórico compara estas interrelaciones con una triangulación, donde el significado y la función de cada lado sólo pueden entenderse en conexión con los otros dos.

A su vez, Boczkowski (2004) plantea que, históricamente, las características más distintivas de una nueva tecnología suelen surgir a partir de cómo los actores la adoptan desde prácticas de comunicación ya establecidas. Estas características se desarrollan a lo largo del tiempo a partir de su uso y adopción, lo que implica que las verdaderas innovaciones emergen de la interacción entre las nuevas tecnologías y las prácticas existentes. En su análisis, este autor se enfoca en las prácticas a través de las cuales las personas que trabajan en medios establecidos adoptan desarrollos tecnológicos que abren nuevos horizontes y desafían sus formas tradicionales de hacer las cosas, y en los productos que resultan de este proceso de apropiación.

Goldhaber (1990) discute acerca de los efectos de las tecnologías en la comunicación y concluye:

“Las nuevas tecnologías permitirán procesar, almacenar, recuperar y transferir mayor información de manera más rápida y económica. Sin duda, habrá ahorros de tiempo y dinero, y un aumento en la eficiencia general en la gestión de la información y el proceso de toma de decisiones” (p. 140, trad. propia)

Schwab (2020) coincide con estos autores y argumenta que una cuarta revolución industrial comenzó a tomar forma a principios del siglo XXI con la aparición de la inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Afirma que dentro del ámbito social, “se está dando un cambio de paradigma sobre cómo trabajamos y nos comunicamos, al igual que en cómo nos expresamos, nos informamos y nos entretenemos.” (p. 14). Asimismo, uno de los objetivos de su estudio fue incrementar la conciencia de la amplitud y la velocidad de la revolución tecnológica y su impacto multifacético.

De Vita Montiel (2008) retoma la perspectiva de Mujica (2000) para analizar cómo las innovaciones tecnológicas están transformando las organizaciones. Este autor considera que el avance en tecnologías como la informática, la computación y las telecomunicaciones logró introducir en las organizaciones un enfoque diferente al habitual; un acceso diferente al conocimiento, flexibilidad, economía, rapidez, independencia, comunicación y desarrollo, entre otras.

De Vita Montiel (2008) también cita a Castells (1998) para explicar que las tecnologías producen un impacto social que influye en la vida de las personas, ya que las innovaciones traen como consecuencia que la sociedad cambie su forma de vida, adaptándola con valores nuevos. De Vita Montiel aclara que eso “implica que sean modificadas o eliminadas muchas capacidades humanas, pero se extienden otras” (p. 79). Las necesidades de comunicación son cada vez más populares entre los seres humanos y predomina constantemente el objetivo de satisfacer dichos requerimientos. Este fenómeno alienta la “instauración en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo” (p. 79).

Existen investigaciones acerca de cómo las organizaciones, de manera cíclica, van incorporando y rechazando distintas tecnologías. Friel (2024) observa que si bien la inquietud que genera el impacto tecnológico sobre el mundo laboral no es nueva, los últimos avances tecnológicos intensifican este debate. Christensen, Anthony y Roth (2004) desarrollan tres teorías centrales que se enfocan en la innovación y su utilidad para predecir cambios en el mercado: la teoría innovativa disruptiva; la teoría de los procesos, recursos y valores; y la teoría de la evolución de la cadena de valor.

En primer lugar, la teoría de la innovación disruptiva explica que las organizaciones y empresas pueden utilizar innovaciones simples, convenientes y de poco costo para crecer y competir con las empresas establecidas. Estas innovaciones tienen la posibilidad de abrir nuevos mercados o reformar los que ya existen, proporcionando valor, al hacer que productos y servicios sean más accesibles y convenientes. Por otro lado, la teoría de los procesos, recursos y valores detalla cómo las empresas existentes suelen tener desafíos a la hora de lidiar con innovaciones disruptivas. Explican que los recursos, procesos y valores de una organización determinan sus fortalezas y debilidades; aquellas que alineen estos tres aspectos podrán priorizar y llevar adelante nuevas oportunidades de manera exitosa, mientras que las empresas que no lo hacen actuarán negativamente ante las innovaciones disruptivas. Por último, la teoría de la evolución de la cadena de valor evalúa si una organización ha tomado las decisiones organizacionales necesarias, como integrar la cadena de valor o tercerizar para competir con otras empresas. La teoría sugiere que integrar actividades clave en la cadena de valor puede mejorar el rendimiento en áreas importantes para los clientes, mientras que la tercerización puede ser utilizada para optimizar partes específicas del proceso y así adaptarse mejor a las demandas del mercado (Christensen, Anthony y Roth, 2004).

En relación a la aceptación o rechazo de una nueva tecnología, Liker et al. (1999) analizan cómo la selección participativa de una tecnología afecta la percepción de quienes la utilizan. Argumentan que cuando las personas que utilizarán la tecnología están involucradas en su selección, es probable que la perciban de una manera totalmente distinta en comparación con tecnologías que se deciden implementar sin consultarles primero. En otras palabras, el primer enfoque, que incluye a las personas de la organización, puede influir positivamente en la adopción y uso efectivo de la tecnología en el lugar de trabajo. Tal como reconoce Senge (1990), cuando una organización tiene una visión auténtica, las personas trabajan mejor y adquieren nuevos conocimientos por iniciativa propia. Sin embargo, señala que “muchos líderes tienen visiones personales que nunca se transforman en visiones compartidas que impulsen a una organización” (Senge, 1990, p. 11). Esto indica la importancia de una cultura organizacional sólida y de comunicar efectivamente las visiones a toda la organización, para que los propios empleados se comprometan genuinamente con ellas, y se logre así un impacto positivo en su desempeño y motivación.

Por su parte, Davis (1989) plantea un modelo para explicar la adquisición e incorporación de nuevas tecnologías, denominado Modelo de Aceptación de la Tecnología (en inglés, conocidos por el acrónimo TAM). Su investigación se basó en dos conceptos clave: *utilidad percibida* y *facilidad percibida de uso*.

El primero se define como el grado en que una persona cree que utilizando una tecnología en particular logrará mejorar su rendimiento profesional. Davis (1989) cita a los autores Pfeffer (1982), Schein (1980) y Vroom (1964) para explicar que este tipo de desempeño (buen rendimiento laboral), implicaría el ser premiado con aumentos, bonos o ascensos dentro del contexto empresarial o organizacional. Una tecnología es considerada alta en *utilidad percibida* cuando el usuario considera que hay una relación positiva entre el uso de la tecnología y una mejora en el desempeño al utilizarla. Con respecto al segundo concepto, al contrario del primero, este es establecido como el grado en que una persona cree que la utilización de la tecnología no necesitaría mucho esfuerzo. Por ende, la teoría considera que la tecnología que sea más fácil de usar o que conlleve menos dedicación, posiblemente sea más aceptada por los usuarios.

En la investigación se concluye que la aceptación de una tecnología por parte de las personas está compuesta por la suma de un pensamiento positivo hacia ella, la intención de utilizarla y el uso efectivamente real de la misma. Davis (1989) sugiere que, en un marco organizacional, los individuos pueden optar por utilizar tecnologías innovadoras para realizar tareas diarias debido a que sus empleadores los incentivan a hacerlo.

Viaña Pulido (2018) aporta una idea complementaria a Davis (1989) en cuanto a los empleadores. Establece que los gerentes abordan distintas realidades organizacionales, a través de una serie de tendencias gerenciales, dadas por cambios económicos, sociales, culturales, tecnológicos, entre otros. Por ello, la autora explica en su investigación que “el desafío de la gerencia del siglo XXI es admitir los constantes y vertiginosos cambios que emergen para comprenderlos desde una perspectiva amplia” (p. 55). En otras palabras, aquel o aquella gerente que comprenda la complejidad de los procesos de una organización, podrá comprender “la concurrencia de la complementariedad y de las contradicciones que emergen en las organizaciones” (Borjas y Monasterio, 2012, como se citó en Viaña Pulido, 2018, p. 55)

Algunos conceptos, definiciones y teorías de la comunicación organizacional

Para comprender el papel que juega la comunicación dentro de las organizaciones y cómo estas adoptan nuevas tecnologías, primero es necesario explorar ciertos conceptos y definiciones clave de la comunicación organizacional, tanto desde una perspectiva interna como externa. El ya citado Goldhaber (1990) estudia cómo se desarrollan y gestionan los procesos de comunicación dentro de las organizaciones y entiende a la comunicación

organizacional como “el proceso de crear e intercambiar mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes para enfrentar la incertidumbre del entorno” (p. 16; trad propia). El teórico conceptualiza a la comunicación organizacional como un proceso ya que el fenómeno de crear e intercambiar mensajes es continuo y está en constante cambio y evolución. Asimismo, analiza los flujos de comunicación, las barreras que impiden una comunicación efectiva y los distintos roles que juegan los individuos y/o grupos en la recepción y reproducción de mensajes.

Cheney & Christensen (2000) en Jablin & Putman (2000) entienden a la comunicación organizacional como un “conjunto de procesos a través de los cuales las organizaciones crean, negocian y gestionan significados” (pp. 234-235; trad. propia). Los autores analizan cómo las organizaciones necesitan recopilar e interpretar información tanto del entorno interno como externo para gestionar problemas y sus identidades de manera exitosa. Asimismo, exploran cómo las organizaciones gestionan y comunican su identidad, examinando la estrecha relación que existe entre la comunicación interna y la comunicación externa (Cheney & Christensen, 2000, como se citó en Jablin & Putman, 2000). En ese sentido, Argenti (2009) explica que cuando los mensajes comunicacionales internos y externos no están alineados, la experiencia del cliente va a ser afectada negativamente, con consecuencias para la empresa.

La comunicación organizacional ocurre dentro de un sistema abierto y dinámico que influye, y a la vez es influenciado, tanto por el entorno interno (es decir, la cultura) como externo, e involucra personas, actitudes, sentimientos y habilidades (Goldhaber, 1990). Argenti (2009) define a la comunicación interna como una función estratégica que implica la difusión de información dentro de una organización para asegurar que los empleados estén informados, comprometidos y alineados con los objetivos y valores de la empresa. También enfatiza la importancia de intercambios de información abiertos y honestos, comunicación clara y oportuna, y la incorporación de sistemas de *feedback* bidireccionales para fomentar un sentido de participación y pertenencia entre los empleados. A su vez, el autor hace hincapié en el *branding* interno, ya que es especialmente fundamental para cuando la organización está atravesando cambios y establece que este:

“También es importante para fortalecer la moral y crear un ambiente de trabajo donde los empleados estén ‘comprometidos’ con sus trabajos. Aunque los comunicadores informan a los empleados sobre nuevas campañas publicitarias, rara vez reconocen la necesidad de ‘vender’ a los empleados las mismas ideas que intentan vender al público” (Argenti, 2009, p.196; trad.).

En este sentido, para mejorar la motivación de los empleados y el alineamiento con los objetivos corporativos es necesario lograr una comunicación interna eficaz (Ruck & Welch, 2011). Ruck & Welch (2011) estudian la importancia de la comunicación interna dentro de las organizaciones, centrándose en las perspectivas tanto de la gestión como de los empleados. A su vez, analizan diversas investigaciones que revelan la efectividad de la comunicación desde el punto de vista de los empleados y señalan que muchos de ellos se sienten mal informados sobre la organización, insatisfechos con las oportunidades de retroalimentación y muestran bajos niveles de compromiso.

Senge (1990) plantea que los líderes de “organizaciones que aprenden”⁷ tienen la responsabilidad de guiar a las personas para que entiendan las fuerzas que impulsan el cambio. Estos deben realizar una transición hacia un liderazgo generativo, en lugar de reactivo, donde el conocimiento sobre patrones y estructuras se comparta y comunique de manera colectiva en toda la organización. Además, Argenti (2009) añade que se necesitan líderes que no tengan miedo de delegar el poder y, en cambio, trabajen de manera dinámica con el resto de la empresa. Los directivos deben encontrar nuevas formas de liberar el potencial creativo de sus empleados, desde los gerentes intermedios hasta los trabajadores de primera línea, y asegurarse no solo de que los mensajes lleguen, sino de que sean comprendidos a nivel individual:

“Para lograr esta comprensión a nivel ‘micro’ de lo que los objetivos o iniciativas estratégicas significan para los individuos, los profesionales de la comunicación interna deben trabajar con los gerentes de primera línea para ayudar a hacer que los mensajes sean relevantes para los empleados que les reportan directamente” (Argenti, 2009, p. 199; trad. propia).

En cuanto a la comunicación externa, el ya citado Argenti (2009) la describe como el conjunto de estrategias y prácticas utilizadas para interactuar y transmitir mensajes con audiencias externas a la organización. A su vez, señala que se manifiesta a través de diversas subfunciones de la comunicación organizacional, como las relaciones con los medios, los clientes, los inversores, la publicidad corporativa y el marketing, que implican transmitir los mensajes y valores de la organización a sus grupos de *stakeholders*⁸.

⁷Comprendidas como aquellas en las que los miembros desarrollan continuamente nuevas capacidades y conocimientos, fomentando un entorno de adaptación proactiva al cambio (Senge, 1990).

⁸Entendidos como cualquier parte interesada en una organización: accionistas, clientes, proveedores, empleados, competidores y miembros de la comunidad, entre otros ([Autor no mencionado], 2013).

La comunicación externa es esencial para gestionar la reputación de la organización, la imagen de la marca y las relaciones con los interesados; las organizaciones reconocen que estas son vitales para el éxito (Argenti, 2009). A su vez, Argenti (2009) sostiene que los departamentos de comunicaciones y marketing —subcategoría de la comunicación externa— son los encargados de ejecutar y planificar la publicidad relacionada con productos nuevos o existentes, además de gestionar la publicidad corporativa, campañas con influencers y la relación con los clientes.

Grunig y Hunt (1984) definen a las relaciones públicas (PR) como “parte de la gestión de la comunicación entre una organización y su público” (p. 6), entendiendo a la comunicación como el comportamiento de las personas y las organizaciones cuando intercambian mensajes. Los autores agregan que estas son uno de los mecanismos que permiten a la sociedad adaptarse a los cambios y resolver los conflictos que surgen entre diversas actitudes, ideas, instituciones y personalidades (Grunig & Hunt, 1984).

Una vez ya establecido a qué se refiere con procesos de comunicación (tanto interna como externa) en las organizaciones, es necesario profundizar en las teorías que abordan cómo las organizaciones adoptan nuevas tecnologías y gestionan la resistencia al cambio desde una perspectiva comunicacional. Para ello, es fundamental comprender cómo se producen, transmiten y reciben los mensajes dentro y fuera de una organización. Estas teorías abordan aspectos centrales como la cultura organizacional, la gestión del cambio y los distintos tipos de actitudes frente a este.

Cultura organizacional, gestión del cambio y actitudes frente a la adopción tecnológica

La adopción de nuevas tecnologías en las organizaciones es un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas. En esta sección se indagarán estudios que abordan las actitudes, comportamientos y procesos internos que las organizaciones adoptan frente a los cambios tecnológicos. Rogers (1983) desarrolla la Teoría de la Difusión de Innovaciones para entender cómo, por qué y a qué ritmo se difunden las innovaciones dentro de una sociedad u organización. Según el autor, la difusión es el proceso mediante el cual una innovación logra ser comunicada mediante distintos canales a través del tiempo entre los miembros de un sistema social. En su teoría, identifica varios factores que influyen en la adopción de innovaciones, incluyendo las características de la innovación misma, el contexto social y cultural, y las dinámicas de comunicación entre los individuos. Además, señala que la

adopción de innovaciones se ve influenciada por la percepción de compatibilidad de la innovación con las prácticas existentes.

En este marco, el autor clasifica a los adoptantes en cinco categorías ideales según su actitud hacia la adopción de nuevas tecnologías. En primer lugar los “Innovadores”, aquellas personas dispuestas a asumir riesgos y adoptar nuevas tecnologías en el momento en que salen al mercado. Estas personas suelen poseer un alto nivel de conocimiento y recursos. En segundo lugar, los “Primeros Adoptantes” (también referidos como *early adopters*) actúan de un modo más cuidadoso que los “Innovadores”, pero continúan estando abiertos a probar nuevas tecnologías. Suelen ser percibidos como líderes de opinión y pueden influenciar a otros para que también adopten innovaciones. A su vez, se menciona a la “Mayoría Temprana”, quienes son más deliberativos y prefieren esperar un tiempo para observar cómo funciona una tecnología antes de adoptarla. Estos individuos evalúan las experiencias de los “Primeros Adoptantes” antes de tomar la decisión de incorporar la tecnología o no. Luego, se refiere a la “Mayoría Tardía”, como aquellas personas que son escépticas y adoptan la tecnología solo cuando ya ha sido ampliamente utilizada por otros. Este grupo tiende a ser más conservador y a expresar preocupación sobre el nivel de utilidad de la nueva tecnología. Finalmente, los “Rezagados”, son los que adoptan la innovación en último lugar. Su resistencia puede estar basada en una preferencia por lo tradicional, así como en la falta de recursos, interés o confianza en la nueva tecnología.

Kotter (2007) aborda en su estudio las razones por las cuales muchos esfuerzos de transformación en las organizaciones fracasan y enfatiza que el proceso de cambio es gradual y requiere paciencia. Su estudio destaca la importancia de comunicar una visión clara y convincente para involucrar a todos los miembros de la organización y la necesidad de realizar un “esfuerzo consciente para mostrar a las personas cómo los nuevos enfoques, comportamientos y actitudes han contribuido a mejorar el rendimiento” (2007, p. 8; trad propia).

A su vez, este autor propone un modelo de ocho pasos para guiar a las organizaciones en su proceso de transformación y gestión del cambio. A medida que las empresas implementan tecnologías, como la inteligencia artificial, es crucial que los líderes comuniquen de manera efectiva los beneficios y la necesidad de estas innovaciones para superar la resistencia al cambio. En términos generales, el modelo se centra en crear un entorno ideal para la transformación y establecer un sentido de urgencia para motivar a los empleados; formar una “equipo” influyente que apoye el cambio; empoderar a otros para superar los posibles obstáculos; generar triunfos a corto plazo para mantener la motivación y

anclar los nuevos enfoques en la cultura organizacional; y consolidar los logros y producir más cambios, entre otras cosas. De este modo, al involucrar a los empleados en cada etapa y abordar sus preocupaciones, se puede reducir la resistencia y fomentar un compromiso más fuerte con el cambio (Kotter, 2007).

Goldhaber (1993), previamente citado, explica que en la sociedad de la información actual, la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios rápidos y repentinos depende en gran medida de su acceso y gestión eficiente de la información. Las empresas, ante desafíos imprevistos como la inflación o la escasez de recursos, necesitan cada vez más información para tomar decisiones estratégicas y reducir los tiempos de respuesta. La información se convierte, de esta manera, en un activo fundamental para la supervivencia y éxito.

Burger & Weinmann (2024) resaltan la importancia de la comunicación efectiva y la cultura organizacional en la adopción de tecnologías emergentes. Los autores argumentan que la transformación digital no solo implica la implementación de herramientas tecnológicas (como GenAI), sino que también requiere un cambio en la mentalidad y en las prácticas comunicativas dentro de la organización. Se enfatiza la necesidad de establecer un entorno que fomente la colaboración y el aprendizaje continuo, lo que es crucial para superar la resistencia al cambio. Además, se identifican tres áreas clave: tecnología, estrategia y cultura, que deben ser abordadas de manera integral para facilitar la adopción de innovaciones, como se observa en la Figura 1.

Figura 1 - Diagrama que muestra las áreas clave y acciones necesarias para la adopción integral de innovaciones digitales en una organización. Tomado de Burger & Weinmann (2024, p. 94).

Además de los aspectos ya mencionados que influyen en la adopción de nuevas tecnologías, es crucial considerar las diferencias culturales dentro de la organización. Según Schein (1992), los problemas de comunicación y la resistencia al cambio a menudo surgen de las distintas presunciones y visiones del mundo que existen entre los miembros de una organización. Este reconocimiento es fundamental para comprender por qué, a pesar de las buenas intenciones y una gestión adecuada, las innovaciones no siempre se integran de manera efectiva en la cultura organizacional. En el contexto de la implementación de la inteligencia artificial, los líderes deben ser conscientes de las diversas subculturas organizacionales y cómo estas pueden afectar la percepción y aceptación de la tecnología.

Luego del recorrido teórico acerca de cómo las organizaciones transmiten y reciben mensajes, y adoptan tecnologías, es necesario que a continuación se especifique en qué tecnología en particular se hará hincapié en el presente trabajo.

Inteligencia Artificial Generativa: Definiciones, aplicaciones y teorías

En primer lugar, es esencial establecer lo que se entiende por inteligencia artificial, para posteriormente explicar específicamente el subtipo de esta tecnología que nos compete: GenAI. A pesar del auge exponencial de la inteligencia artificial en los últimos años, este concepto no es ninguna novedad, a diferencia de la creencia general. A lo largo del tiempo, el término en cuestión ha enfrentado varios obstáculos en el camino. Esto se debe, en gran parte, a que la sociedad sigue debatiendo qué es exactamente la inteligencia artificial y hasta qué punto puede influir en distintos ámbitos de la sociedad y ser realmente efectiva. Mueller & Massaron (2021) mencionan que las expectativas que se tengan hacia la inteligencia artificial varían significativamente según la definición que se tenga de la misma, la tecnología disponible para su implementación y los objetivos que se desean alcanzar con ella. Esto explica por qué las percepciones sobre este concepto pueden diferir tanto de un individuo a otro.

McCorduck (2004) destaca que a principios de la década de los ochenta se alcanzaron logros tecnológicos significativos⁹ para la época. No obstante, estos éxitos plantearon la

⁹Tales como la instalación de sistemas robóticos inteligentes en fábricas, el desarrollo del procesamiento de lenguaje natural con aplicaciones reales, la mejora en la capacidad de las computadoras para jugar ajedrez, y la implementación de sistemas expertos en campos como la medicina y la construcción (McCorduck, 1979).

necesidad de una teoría unificada sobre la inteligencia artificial y de la obtención de métodos más eficientes para su desarrollo. Durante ese período, se encontraron dificultades para definir claramente qué era o debía ser la inteligencia artificial. A su vez, McCorduck retoma las ideas de otros investigadores como Gardner (1983), quien cuestionaba la concepción generalizada de la inteligencia artificial, argumentando en su lugar que esta se presenta en múltiples formas. Otro estudio mencionado, realizado por Brachman & Smith (1980), revela la falta de consenso general entre los científicos sobre qué debería ser la IA, resaltando la diversidad de opiniones dentro de la comunidad científica. Estos debates y cuestionamientos subrayan la pluralidad de voces y la continua evolución del concepto, consolidando a la inteligencia artificial como un campo de investigación dinámico y preparando el escenario para futuros investigaciones y avances.

Garg (2023) describe a la GenAI como una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la creación de nuevos datos realistas a partir de patrones aprendidos de datos existentes. A su vez, indica que la IA generativa promete tener un impacto sustancial en una amplia gama de aplicaciones empresariales, como las comunicaciones internas, los reportes externos y la creación y gestión de contenido. Esta rama de dicha tecnología utiliza modelos avanzados, como las redes generativas adversarias (GANs), introducidas por Goodfellow et al. (2014), para producir textos, imágenes, videos, audios, música, resumir o ampliar textos, crear *chatbots*, entre otras capacidades y aplicaciones.

Das (2023) sugiere que otra aplicación de esta tecnología sucede dentro de las comunicaciones y el marketing, y explica que la GenAI puede “crear contenido y copias personalizadas¹⁰ que resuenen con la audiencia. Puede analizar datos como demografía, intereses y comportamiento para generar contenido diseñado específicamente para el individuo” (p. 5; trad. propia). Costalago Serrano (2019) coincide y agrega que otra ventaja de utilizar esta tecnología es que logra adaptar campañas a cualquier tipo de presupuesto. Puede encontrar y analizar al público objetivo ideal, y personalizar tanto los propios servicios de las empresas como la comunicación externa con los clientes y la automatización. A su vez, Das (2023) detalla que esta implementación posiblemente logre mejorar la experiencia del cliente y aumentar los KPIS¹¹ de interacción y conversión en un contexto de comunicación externa.

Por su parte, el ya citado Garg (2023) explora cómo la inteligencia artificial generativa está transformando la industria de la consultoría y establece que la percepción general sobre el

¹⁰Se refiere a textos de *copywriting* adaptados a un público o plataforma específica.

¹¹Indicadores clave de rendimiento utilizados para medir el éxito de una actividad o estrategia en función de objetivos previamente establecidos.

impacto de la inteligencia artificial es positiva. A medida que los ejecutivos intentan navegar por los desafíos de esta disrupción, las firmas de consultoría deben ayudar a idear y experimentar con nuevas ideas, evaluar la adecuación, el momento y el ritmo de adopción, y escalar el uso de la IA generativa.

Zao-Sanders (2024) también investiga acerca de los diversos usos de la GenAI como la generación de ideas, búsquedas especializadas, resumen de documentos, edición de texto, exploración de intereses, en varios sectores. Un ejemplo muy común en las empresas que el autor explica es la redacción de correos electrónicos. Puede ser una tarea que consume tiempo, ya que requiere una redacción y estructura correcta para poder comunicar un mensaje de manera efectiva. La GenAI puede agilizar la tarea al generar contenido personalizado, sugiriendo lenguaje, tono y formato y a su vez, mejorar la calidad general de la escritura. Otro ejemplo relevante que menciona es acerca de la traducción de idiomas al convertir un documento o audio de un idioma a otro, utilizando algoritmos de aprendizaje profundo para traducir con precisión y contexto. Además se pueden proporcionar traducciones en *real time* para facilitar la comunicación y aumentar el acceso a la información en varios idiomas (Zao-Sanders, 2024).

Luego de definir qué se comprende como “inteligencia artificial” y su subcategoría de “inteligencia artificial generativa”, y sus aplicaciones en distintas industrias, es pertinente recuperar ciertos antecedentes que investigan acerca del impacto y adopción de esta tecnología en las organizaciones.

En un artículo publicado en Harvard Business Review, Alavi (2024) menciona que las herramientas de GenAI están redefiniendo roles en diferentes campos y se espera que la implementación de herramientas emergentes pueda incrementar la competitividad de las organizaciones. Esto último se vio explicado en la teoría de la innovación disruptiva planteada por Christensen, Anthony y Roth (2004) anteriormente.

Albrieu et al. (2018) investigan la relación entre la inteligencia artificial y la economía argentina, analizando tanto los desafíos existentes como las oportunidades potenciales. Asimismo, argumentan que la adopción de IA puede ser un factor crucial para acelerar el crecimiento económico en el país, y que no se restringiría únicamente a sectores de alta tecnología sino que sería un fenómeno de carácter general. Profundizando dicha idea, los autores indican que existe una heterogeneidad dentro de los sectores ya que muchas oportunidades de implementar la IA aún no han sido aprovechadas. La adopción de IA en áreas que no poseen de suficiente conocimiento y aplicación de estas tecnologías puede

mejorar la productividad, ya sea al hacer más eficientes las tareas rutinarias o al liberar tiempo para que las personas se concentren en tareas cognitivas de mayor valor (Albrieu et al., 2018).

Albrieu et al. (2018) señalan que si el país logra romper con su trayectoria histórica y acelerar la adopción de tecnologías asociadas a la IA, la tasa de crecimiento podría incrementarse en más de un punto porcentual por año durante la próxima década. Sin embargo, advierten:

“El cambio tecnológico no es automático: requiere contar a tiempo con empresas dinámicas que puedan absorber las tecnologías asociadas con IA y con una fuerza de trabajo que posea las habilidades, capacidades y conocimientos compatibles y complementarios a esas tecnologías” (Albrieu et al., 2018, p. 20).

Dell'Acqua et al. (2023) examinan el impacto de la IA en la productividad y calidad del trabajo de los profesionales en entornos de alta complejidad. Su estudio ofrece una visión crítica sobre cómo la colaboración entre humanos y máquinas puede transformar el trabajo del conocimiento, planteando tanto oportunidades como desafíos para las organizaciones. A través de experimentos controlados, analizaron cómo las capacidades de la IA pueden complementar o incluso desplazar el trabajo humano.

Los autores proponen que las capacidades de estas herramientas para producir trabajos cada vez más humanos comenzaron a volverse más ágiles y eficientes desde el lanzamiento de ChatGPT, uno de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) más popular para el público (Dell'Acqua et al., 2023). Su investigación revela que los consultores que utilizaron IA mostraron una mayor productividad, al completar un 12,2% más de tareas en promedio y terminándose un 25,1% más rápido. Además, lograron producir resultados de mayor calidad (aproximadamente un 40% mayor en comparación con el grupo de control).

Sin embargo, los autores sugieren que la adopción de la inteligencia artificial no solo puede traer consigo beneficios, sino que también, la integración del trabajo humano con las capacidades de estas herramientas plantea nuevos desafíos en términos de calidad y creatividad. Explican que, en un entorno competitivo en el que la mayoría de las empresas estén utilizando IA, los resultados generados sin asistencia de IA podrían destacarse por su carácter distintivo y lograr un éxito significativo.

Otra contribución es realizada por Armas Morales (2021), quien examina y detalla, a través de un enfoque cualitativo, el uso de la inteligencia artificial en Perú y analiza el posible

efecto sobre los trabajadores, considerando tanto la creación de nuevos puestos como la desaparición de otros debido a la implementación de estas tecnologías. El autor encuentra que la creación de nuevos puestos en áreas digitales va a permitir a las personas y empresas avanzar en su modernización y transformación digital, brindando oportunidades para adaptarse a los cambios tecnológicos.

En base a lo expuesto, se entiende que la implementación de la inteligencia artificial generativa en los procesos empresariales, especialmente en la comunicación organizacional, es un tema de gran relevancia en todo el mundo. Sin embargo, los estudios previos tienden a abordar la adopción de estas tecnologías desde perspectivas aisladas. Mientras que los estudios sobre innovación tecnológica y administración de empresas han hecho foco en los aspectos más estratégicos y organizacionales de la implementación, las investigaciones basadas en estudios de comunicación organizacional han explorado las distintas actitudes frente a la adopción de una nueva tecnología y el impacto de esta dentro de la comunicación en la cultura y gestión del cambio; sin embargo, no han profundizado en las percepciones de los efectos específicos de la GenAI en las dinámicas de trabajo y los procesos.

Este estudio aborda completar estos vacíos, integrando perspectivas de innovaciones tecnológicas, administración de empresas, y comunicación organizacional, para brindar un entendimiento más completo de cómo la inteligencia artificial generativa está siendo adoptada en las empresas argentinas y qué impacto tiene en cómo los empleados perciben los procesos de comunicación y dinámicas organizacionales. A través de un enfoque cualitativo, la investigación brindará *insights* sobre la interacción entre tecnología, comunicación y cultura organizacional, proporcionando una contribución original a la literatura existente. Al situar estos objetos de estudio en un contexto local como el de Argentina, este trabajo no solo ayudará a comprender mejor cómo las empresas están adoptando estas herramientas, sino también a identificar oportunidades y desafíos que pueden influir tanto en la práctica empresarial como en futuras investigaciones académicas.

A continuación, se presentarán las preguntas de investigación que guían el presente trabajo. Para responderlas, se implementará una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad con consultores independientes y gerentes de empresas medianas y grandes en Argentina. Esta aproximación permitirá comprender las percepciones, experiencias y desafíos enfrentados por los actores clave en relación con la adopción de la GenAI.

3. Preguntas de investigación

De acuerdo a lo expuesto, este trabajo se propone responder la siguiente pregunta de investigación (PI):

PI: ¿De qué manera las empresas medianas y grandes argentinas adoptan la inteligencia artificial generativa para gestionar sus comunicaciones entre 2022 y 2024?

A su vez, surgieron varios sub interrogantes, que ayudan a especificar la PI y a actuar como guía de este estudio:

- ¿Cómo están siendo utilizadas las herramientas de GenAI en los procesos de comunicación de las medianas y grandes empresas?
- ¿Cómo perciben los trabajadores y consultores la adopción de la inteligencia artificial generativa en el trabajo?
- ¿Qué cambios han observado los trabajadores y consultores en las dinámicas y procesos de comunicación debido a la implementación de estas tecnologías?

4. Diseño metodológico

Con el objetivo de analizar cómo las empresas medianas y grandes argentinas adoptaron la inteligencia artificial generativa (GenAI) a partir del lanzamiento de ChatGPT 3.5 a finales de 2022, se decidió implementar un diseño de investigación *exploratorio*. En particular, se investigó cómo están siendo utilizadas las herramientas de GenAI en sus procesos de comunicación, cómo perciben los trabajadores y consultores la adopción de estas en el trabajo y si observan algún cambio. Se optó por este marco para la recolección y análisis de los datos debido a que es un tema poco investigado y con un recorte temporal muy reciente. La falta de información previa hace que este tipo de diseño sea ideal para obtener una comprensión básica y un panorama general del fenómeno estudiado. Se seleccionaron empresas medianas y grandes¹² argentinas ya que, presentan estructuras organizacionales más complejas, lo que se espera que conlleve mayores desafíos en la implementación de nuevas tecnologías y, a su vez, tienden a verse impulsadas a adoptar la inteligencia artificial debido a los resultados positivos que han visto en empresas globales (Armas Morales, 2021).

La metodología utilizada es de naturaleza *cualitativa*, dado que es “una forma de investigación interpretativa en la cual los investigadores realizan una interpretación de lo que ven, escuchan y entienden” (Creswell, 2009, p. 164, trad. propia). Por ende, la generación y recolección de datos descriptivos (las palabras de las personas partícipes de la investigación) resulta la manera más apropiada de analizar el objeto de estudio. Con respecto a la técnica de recolección de información, se optó por realizar entrevistas ya que es una estrategia utilizada para que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree (Spradley, 1979). Su carácter es semi estructurado, al utilizar una guía de preguntas predefinidas (ver Anexo 1) que cubren los temas principales por explorar. Asimismo, las entrevistas fueron en profundidad, ya que no es meramente un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor y Bodgan, 1987), sino que posee cierta flexibilidad de profundizar en las respuestas de los participantes, explorando sus experiencias y pensamientos sobre el tema. En definitiva, se permitió a los informantes clave compartir sus opiniones fundamentadas en su conocimiento y expertise sobre el uso de GenAI.

Si bien es difícil establecer un número de casos ideal, a raíz de las características del objeto de estudio y del potencial de cada informante clave seleccionado, se realizaron en total 20 entrevistas en profundidad. Para proporcionar una representación más precisa de la

¹²Las empresas medianas son aquellas que cuentan con entre 41 y 200 empleados, mientras que las grandes empresas superan los 200 empleados (Senado de la Nación Argentina, s.f.).

duración de las entrevistas se ha optado por utilizar la mediana. En este caso, la mediana de la duración de las entrevistas fue de aproximadamente 35 minutos. Con el fin de preservar el anonimato de la identidad y empresa de los informantes, se les asignaron nombres aleatorios, que se presentarán posteriormente en la sección de resultados. Debido a las agendas de los informantes clave, se decidió realizar todas las entrevistas mediante Zoom, una herramienta para la generación de datos en la investigación cualitativa. Esta plataforma facilitó la accesibilidad a los participantes, al ofrecer flexibilidad en cuanto a fecha y duración de las entrevistas (Gray et al., 2020). Además, permitió observar el entorno elegido por los participantes, que en la mayoría de los casos era la oficina en su empresa u hogar, aportando insights de la vida laboral del entrevistado.

En cuanto a la técnica de recolección de información, las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera literal utilizando un servicio automatizado de reconocimiento de voz a texto. Posteriormente, las transcripciones fueron revisadas y corregidas manualmente en comparación con las grabaciones originales. Asimismo, antes de comenzar la entrevista, se le leyó a cada participante un consentimiento informado (ver Anexo 2), explicando que la conversación sería grabada y que su participación sería anónima y confidencial, obteniendo la aprobación de la totalidad de los entrevistados para proceder.

Para la selección de los informantes clave, en primer lugar, se divulgó una invitación a participantes dentro y fuera de mi red de contactos profesionales, incluyendo a aquellos con quienes he establecido relaciones a través de la participación en conferencias sobre inteligencia artificial y su aplicación en empresas. Los informantes clave seleccionados debían cumplir con al menos uno de los siguientes criterios:

- Profesionales que se encuentren trabajando como gerentes o ejecutivos en empresas argentinas de tamaño mediano y grande.
- Expertos idóneos en tecnología, comunicación y/o consultoría para la innovación y adopción de inteligencia artificial generativa en empresas.

En segundo lugar, debido a que la población investigada es difícil de acceder, se tomó la decisión de emplear la técnica “bola de nieve”, que es particularmente útil en investigaciones cualitativas cuando se busca llegar a informantes clave a través de contactos existentes (Patton, 2002). Esta técnica permitió que los primeros entrevistados recomendaran a otros profesionales relevantes para la investigación, y así sucesivamente, facilitando la ampliación de la muestra hasta alcanzar el número final de participantes.

En cuanto a la selección de la muestra, se consideró intencionalmente la inclusión de dos grupos con roles distintos: gerentes y consultores. Esta decisión se tomó con el objetivo de comparar las diferentes perspectivas sobre la adopción de GenAI. Por un lado, los gerentes aportan su experiencia desde la gestión y la implementación de estas tecnologías, proporcionando información clave sobre los desafíos internos y los beneficios percibidos de la IA dentro de sus organizaciones. Por otro lado, los consultores brindan una mirada externa más técnica, ya que al asesorar y capacitar a las empresas, pueden observar cómo los empleados y gerentes adoptan estas innovaciones.

Al incluir ambos grupos, se busca obtener una visión más completa del proceso de adopción de la tecnología, desde quienes la implementan hasta quienes observan su recepción y capacitan su uso en las empresas. Esta diversidad en la muestra permite explorar desde distintas posiciones dentro del ecosistema organizacional, cómo los actores perciben los desafíos y beneficios de la inteligencia artificial generativa. Además, la participación de consultores permite enriquecer el análisis, dado que han trabajado con múltiples empresas, lo que permite identificar patrones comunes y diferencias en los distintos tipos de usuarios y grupos.

La muestra total de entrevistados está compuesta por 20 profesionales (13 hombres y 7 mujeres), con altos cargos en empresas de diferentes sectores, principalmente centrados en tecnología, consultoría, comunicación, *retail* y del rubro alimenticio, así como consultores tecnológicos independientes. El 35% de los entrevistados ocupa cargos directivos en áreas de marketing, ventas, comunicaciones y estrategia, mientras que un 30% son gerentes generales o directores ejecutivos, desempeñando funciones clave en la toma de decisiones dentro de sus organizaciones. El 20% se identifica como consultores independientes y especialistas en cambio, tecnología o inteligencia artificial, y el 15% restante de la muestra se desempeña como Chief Technology Officers (CTO), es decir, líderes tecnológicos en empresas, responsables de supervisar la adopción de nuevas tecnologías.

En cuanto al tamaño de las empresas, el 50% de los entrevistados trabajan en grandes empresas, el 25% pertenecen a medianas empresas y una sola persona es el director de una empresa pequeña. El restante 20% de los participantes no se incluyen en esta clasificación porque son consultores independientes. Con respecto al nivel educativo de los entrevistados, el 55% de ellos completó estudios de posgrado (de los cuales, el 30% corresponde a MBA). A su vez, el 40% de los participantes posee un nivel educativo universitario completo, mientras que el 5% restante cuenta con educación secundaria completa. Con respecto a la edad de los

participantes, esta varía, con una media de 46.9 años, lo que refleja que la mayoría de los participantes están en una etapa avanzada de su carrera profesional.

El análisis de datos del presente estudio se realizó bajo el marco de los seis pasos de Creswell (2009), que entiende a la codificación como “el proceso de organizar el material en fragmentos o segmentos de texto antes de dar significado a la información” (Rossman & Rallis, 1998, citado en Creswell, 2009, p. 173; trad propia). Estos pasos implican organizar, codificar y analizar datos cualitativos de forma sistemática para extraer significados y generar categorías o temas claves. En esta investigación, se dividieron las respuestas de los informantes en diferentes categorías, asignando a estas con términos correspondientes a las palabras o frases exactas compartidas por los participantes durante las entrevistas (codificación conocida como In Vivo) (Creswell, 2009).

5. Resultados

¿Amor o temor a primera vista?

“Usar ChatGPT me hace feliz. Me aumenta la felicidad al quitarme esas tareas aburridas. Te saca tareas repetitivas y te permite ser más humano y disfrutar del trabajo; te ayuda a estar siempre aprendiendo, te desafía a aprender” (Martín, consultor, 52 años).

Martín (52), un consultor de cambio tecnológico, liderazgo e innovación, sonríe cuando cuenta cómo ChatGPT ha transformado su día a día y comparte una experiencia común entre la mayoría de los entrevistados al utilizar la herramienta de GenAI más popular en el último tiempo. Continúa señalando que nota un cierto grado de monotonía en las empresas, lo que lleva a las personas a operar en “piloto automático”. Según el entrevistado, “ahí es donde radica el valor de la inteligencia artificial”, ya que esta herramienta permitiría resolver procesos burocráticos de manera mucho más rápida y consistente, además de analizarlos y solucionarlos eficientemente. Cuando se le pregunta qué lo impulsó a utilizarla por primera vez, enseguida menciona que siempre se identificó como un autodidacta con una orientación bastante grande hacia la tecnología, que le gusta aprender constantemente y estar “*on top of things*”¹³.

Al igual que Martín, otros participantes también expresaron gran expectativa y asombro al descubrir el potencial de esta tecnología. Uno de ellos, Adrián (55), que trabaja como Gerente de Operaciones de una empresa consultora de firma de datos e IA, comenta con mucho ímpetu: “me voló la cabeza, y dije ‘esto va a cambiar todo’”. Además, recuerda cómo fue su primer acercamiento con GenAI:

“Empecé a involucrarme con la inteligencia artificial [generativa] mientras daba clases, me comentaron que necesitaban personas con nivel académico para entrenar y dar feedback a una IA. En ese momento, ni siquiera sabía qué era un modelo de lenguaje grande (LLM)¹⁴. Resultó que estábamos entrenando a ChatGPT, unos 4 o 5 meses antes de su lanzamiento oficial”.

¹³Expresión en inglés que hace referencia a estar al tanto o tener el control de una situación, ser proactivo y mantenerse actualizado con las responsabilidades o avances en un área determinada.

¹⁴Modelo de lenguaje de gran escala entrenado para procesar y generar texto basado en grandes cantidades de datos.

En ese momento, lo más impactante para Adrián, en términos de comunicación, fue cómo la IA redefine el concepto de verdad. “Somos seres de costumbres, y la pandemia nos cambió muchas de ellas. Hoy en día, la tecnología avanza sin pedir permiso”, comenta con una sonrisa irónica. Hay un momento de pausa en su relato, como si estuviera midiendo el peso de sus palabras: “Ya teníamos problemas con los algoritmos de las redes sociales, que nos encierran en burbujas y solo amplifican lo que te gusta escuchar” y agrega con una expresión de preocupación: “pero esto... esto es diferente. La facilidad con la que se puede falsificar información es alucinante”.

Conversando con consultores, estos comparten sus primeras experiencias con GenAI y expresan entusiasmo por las posibilidades de esta tecnología. Al observar diferentes empresas, comentan que su mirada se basa en ver a las innovaciones como una herramienta poderosa con el potencial de transformar procesos y generar nuevas oportunidades. En cambio, entre los gerentes hay una postura ambivalente: algunos comparten la misma emoción que los consultores, pero otros expresan preocupaciones iniciales. Desde su rol, suelen ser más cautelosos y tener en cuenta el impacto en los empleados y la estructura organizativa. Gustavo, un Director de Innovación en una empresa global de tecnología (48), lo expresó de esta manera:

“Creemos que está buenísima la tecnología, que hay que usarla, que hay que entenderla y que hay que avanzar para desarrollarla aún más, pero no deja de estar en una etapa todavía más experimental y que le faltan algunas soluciones, un poco de maduración para que sean de uso masivo”.

Esta perspectiva es compartida por Marcelo, Director Ejecutivo de una empresa grande de soluciones tecnológicas (54), quien advierte: “Yo a esto [inteligencia artificial generativa] lo veo como recién arrancando. Va a ser exponencial, para mí va a ser dramático, pero también va a generar un montón de dolores de cabeza y un montón de frustraciones”.

Otro ejemplo es el de Alejandro (38), Gerente Regional de Adopción de IA en una empresa de investigación de mercados, cuando reflexiona sobre el camino que ha recorrido junto a su equipo: “Al principio no lo entendíamos”, admite con una risa nerviosa y continúa: “No sabíamos cómo operarlo, nos daba miedo. Pero ahora forma parte de nuestras actividades cotidianas, ¿no?” Su tono es de alivio, como de haber superado un obstáculo significativo. Sin

embargo, aclara: “Estamos todavía en una etapa, todos como humanidad, de seguir aprendiendo y seguir entendiendo”.

Varios líderes comentaron en las entrevistas que sintieron curiosidad e interés por indagar y “jugar” con esta herramienta. “Yo creo que el que se anima, el que se mete, el que investiga y prueba, tiene un mundo de posibilidades por delante. Hoy en día, todo está por hacerse”, reflexiona con una mezcla de entusiasmo y desafío en la voz, Belén, una Directora de Marketing de una empresa grande de *retail* (53) acerca de la importancia de explorar y experimentar con la inteligencia artificial generativa y el potencial que puede traer consigo. Belén es consciente de que no todos comparten su curiosidad: “Es un campo que realmente me apasiona, pero también veo que hay una falta de iniciativa, una especie de apatía o falta de curiosidad por explorar y probar este tipo de herramientas.” Su tono se torna más serio, reflejando una leve frustración por lo que percibe como una oportunidad desaprovechada por muchos.

Mientras algunos empleados se sienten emocionados por las posibilidades que ofrece GenAI, otros como Marcelo (54), a veces no pueden evitar preguntarse si realmente representa una amenaza para su trabajo. El entrevistado comparte uno de los temores más comunes entre los empleados frente a la inteligencia artificial: “cuando vos estás inseguro, o sentís que las aplicaciones van a hacer el trabajo mejor que vos, obviamente te agarra un cagazo padre [SIC], ¿no?”. Hay un momento de pausa tras sus palabras, como si recordara una situación específica en la que se sintió amenazado por la tecnología. Ese miedo refleja una idea de vulnerabilidad que varios entrevistados expresaron al hablar de la adopción de IA: el temor de algún día ser reemplazados por una máquina que podría hacer su trabajo de manera más rápida y precisa. Para Marcelo y otros entrevistados, el desafío no radica únicamente en adaptarse y adoptar la nueva tecnología, sino también en enfrentar el miedo de volverse irrelevante en un mundo automatizado.

En definitiva, los testimonios de los entrevistados son heterogéneos ya que reflejan una mezcla de entusiasmo, temor y cautela, y hasta a veces todo a la vez, frente a la inteligencia artificial generativa.

¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba?: Distintos caminos hacia la adopción de GenAI

Las entrevistas revelan que todos los participantes tienen algo distinto para decir porque probablemente se encuentran en una etapa diferente de adopción, sin embargo, se

encuentran patrones comunes como resistencias culturales (que serán mencionados en la siguiente sección). Existe una gran variedad de estadios en la adopción de la tecnología según el tipo de empresa que lo esté llevando a cabo y el enfoque que utilice (que llamaremos *top-down* y *bottom-up*). Algunas de las empresas de los entrevistados han motivado a sus empleados a incorporar GenAI a sus procesos para eficientizarlos, mientras que en otras aún no se han pronunciado, ni comunicado a los empleados la política de uso. Fernando (51), Consultor Tecnológico y Digital para una empresa petrolera menciona que, en sus anteriores trabajos en compañías tecnológicas: “había capacitaciones y entrenamiento en inteligencia artificial. Buscan que sea de arriba para abajo”. Belén, en cambio, mantiene una visión más equilibrada, observando que “el cambio no es solo de arriba hacia abajo, sino que también viene de abajo para arriba”.

Martín (52) agrega, “Yo te diría que las empresas, por definición, son un conjunto de personas”, y reflexiona, “A las personas les cuesta cambiar, pero a las empresas les cuesta más”. Hace una pausa, y luego añade con tono más relajado: “Entonces, yo veo esto implementado por los rebeldes dentro de las organizaciones”. Su voz se vuelve una mezcla de admiración y complicidad, refiriéndose a aquellos empleados que, al margen de las políticas oficiales (o la falta de ellas), adoptan la inteligencia artificial por iniciativa propia, forzando el cambio desde abajo. Para el entrevistado al igual que para Alejandro (38), un Gerente Regional de IA: “si las empresas no se toman en serio la llegada de la inteligencia artificial, los propios empleados lo harán”.

Adrián (55) afirma con una sonrisa: “Si no entra por la puerta, va a entrar por la ventana, ¿no?”, mientras que Javier (50), otro consultor, explica que al ser los empleados quienes perciben la posibilidad de mejorar la eficiencia en su trabajo, la adopción de la IA generativa está emergiendo con un enfoque “*bottom-up*”. Asimismo, agrega que esta realidad muchas veces escapa a los niveles superiores de la organización: “si vos le preguntás a un CEO¹⁵, o a un CTO¹⁶, o a algún rol del estilo, ¿dónde se está usando inteligencia artificial generativa en tu compañía? No sé si tienen la capacidad de responderlo porque probablemente se está usando más de lo que ellos saben”.

Durante la entrevista con Andrea (54), Gerente Regional de Marketing de una gran empresa de alimentos, emerge la falta de discusión sobre IA en algunas organizaciones. La

¹⁵Chief Executive Officer es el cargo más alto en una empresa, responsable de la toma de decisiones estratégicas y la dirección general de la organización.

¹⁶Chief Technology Officer es el ejecutivo encargado de la estrategia tecnológica y la supervisión de la implementación de nuevas tecnologías dentro de una empresa.

entrevistada explica: “No se habla de IA, no es algo que esté en la agenda de la empresa”. Sin embargo, cuenta que están incorporando cada vez más el uso de inteligencia artificial generativa en los equipos, de forma informal y gradual.

Por su parte, Belén (53) también se suma a este debate y expresa su punto de vista, compartido por la mayoría de los entrevistados que trabajan en empresas: “es mi sensación que la velocidad de todas estas tecnologías está súper acelerada, pero los tiempos de las compañías no van al mismo ritmo.” En sintonía con esta reflexión, Adrián (55) añade: “Las tecnologías avanzan a una velocidad vertiginosa, pero nuestras reacciones, en comparación, son demasiado lentas”. Hay un tono de resignación en su voz, como si fuera consciente de que el ritmo del avance tecnológico y la capacidad de respuesta de las empresas no siempre coinciden, según comentan los participantes.

Gustavo, Director de Innovación (48), relata el inicio de la adopción de inteligencia artificial en su empresa: “Al principio, cuando ChatGPT empezó a ganar popularidad, se solicitó que no se utilizara en el ámbito corporativo debido a que era una tecnología muy nueva. Incluso, se emitió un comunicado que prohibía su uso”. Sigue desarrollando que se trata de una herramienta todavía muy reciente y poco conocida; que si bien trae consigo gran cantidad de beneficios, aún presenta algunas limitaciones. El entrevistado explica que esta restricción se mantuvo durante varios meses, hasta que la empresa pudo evaluar la tecnología y establecer lo que denomina como marco de trabajo adecuado.

Por otro lado, Natalia, Gerente de Marketing Regional de empresa de rubro alimentos (31), cuenta que en su compañía hace solamente unos días:

“Se emitió un comunicado, aunque de carácter muy general, en el que se mencionaba que se está estudiando la tecnología y se recomendaba no utilizarla hasta que se comprenda mejor el tema de la seguridad y se entienda más a fondo qué implica su uso”.

Aunque algunos entrevistados celebran la eficiencia que les brinda GenAI, como lo menciona Lorena (“Es como tener un asistente 24/7”), la incertidumbre persiste y se pueden observar dudas y preocupaciones iniciales respecto a la adopción de la IA por parte de ciertos participantes. Matías, de 58 años, Gerente de *Customer Experience, Loyalty y Business Analytics* de una empresa grande de *retail*, reflexiona sobre el creciente apuro por integrar estas tecnologías: “Hay cierta ansiedad de la humanidad por implementar IA en el día a día”. El entrevistado refleja una preocupación latente sobre las implicaciones de moverse

demasiado rápido sin una evaluación cuidadosa; concluye que, “es crucial medir los beneficios que trae [la IA], para no implementar por implementarse”.

Algunos entrevistados, cuando se les pregunta acerca de las etapas iniciales de la adopción de GenAI en sus trabajos, comparten sus experiencias individuales. Esto da a entender que hay algunos que están más solos que otros en este camino de adopción. Desde una mirada externa, Adrián (55) establece que “los empleados siguen utilizando la inteligencia artificial, incluso cuando la empresa no tiene una política al respecto”. Esta tendencia es evidente en muchas de las empresas mencionadas. Un claro ejemplo de esto es Matías, quien describe su experiencia personal con la herramienta más popular de GenAI en el último tiempo:

“Cuando me entero de la existencia de ChatGPT, al principio empiezo a utilizarlo casi como un Google un poco más avanzado. Pero poco a poco lo fui entendiendo, lo cual no significa que necesariamente sea ni un especialista, ni que yo mismo considere que lo hago bien”.

Matías (58) muestra cierta curiosidad y esfuerzo por adaptarse; al preguntarle acerca de la existencia de algún proceso de implementación vinculado al uso de inteligencia artificial generativa en la compañía, su respuesta evidencia una tensión: “No, definitivamente no. Estoy pensando que tal vez otras áreas la estén aplicando de manera diferente, pero no existe un lineamiento generalizado”. El entrevistado se queda pensativo por un momento antes de añadir: “No lo digo como una justificación, pero creo que esto ha avanzado de manera tan arrolladora en los últimos años que las políticas de la empresa están tratando de ponerse al día”. Este relato refleja la desconexión entre las prácticas individuales de algunos empleados, como Matías, y la ausencia de un enfoque claro y estructurado a nivel organizacional.

Por otro lado, Alejandro (38) revive el momento en que su empresa de investigación de mercados decidió apostar por la inteligencia artificial generativa siguiendo el mencionado enfoque *top-down*: “Como el boom de la inteligencia artificial per se fue a finales del 2022, la compañía se movió rápidamente para tener su propia herramienta de inteligencia artificial”. El participante nota que las empresas que realmente han tomado en serio este avance tecnológico, han creado roles específicos como el suyo: “Reconocen que la inteligencia artificial no es el futuro, sino el presente”, dice con convicción, “y han dedicado recursos y personas específicamente para ello”.

Este fenómeno es común en empresas de tecnología o en aquellas relacionadas con el sector, como las telecomunicaciones o la investigación de mercados. Carolina, de 35 años, Gerente de Comunicaciones, lo explica de manera sencilla: “Creo que una empresa como la nuestra debe estar alineada con los avances tecnológicos de la época. Vendemos servicios tecnológicos, así que no podemos quedarnos atrás”.

En este contexto, Gustavo (48), Director de Innovación de 48 años en una empresa tecnológica, detalla las fases de adopción, revelando que: “La inteligencia artificial está presente en todas las áreas, pero en distintos estadios de implementación. En algunas, estamos en la fase de ideas o identificación de casos de uso; en otras, se están realizando pruebas de concepto. Algunos pilotos ya se han llevado a cabo, y en ciertos casos, la IA está en producción”. Su tono, lleno de seguridad, comunica cómo la empresa se encuentra en pleno proceso de transformación, buscando no solo integrar la IA, sino también comenzando a preparar a su equipo.

Además, como se ha mencionado, aunque las distintas empresas se encuentran en distintas etapas de adopción (en la mayoría de los casos impulsadas de manera informal, no por parte de la empresa), también surgen patrones comunes, como las resistencias culturales que ralentizan el proceso.

Resistencia o cambio: El rol de la cultura en la adopción de GenAI

Carolina (35), Gerente de Comunicaciones, ilustra cómo el miedo a lo nuevo ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia:

“En su momento aparece la televisión y era ‘¡qué horror! Va a morir la radio, va a morir el diario papel’, pero no murió nadie. Hay gente que ve TV, hay gente que está con el streaming, y aún así todavía se sigue escuchando la radio. Hay diferente importancia, diferentes usos para cada uno y creo que nada llegó para matar a ninguna otra tecnología”.

A su vez, Fernando (51), consultor, ofrece una perspectiva similar, agregando que:

“La gente por defecto le tiene miedo a las cosas nuevas y a las cosas que por concepto inicial consideran que le van a quitar responsabilidad, capacidad o mismo su trabajo, dependiendo de qué nivel de madurez tenga esa persona”.

Desde otra perspectiva, Marcelo (54), Director Ejecutivo de una empresa grande de soluciones tecnológicas, no da vueltas y va directamente al grano cuando habla de cómo la gente se posiciona frente al cambio: “Siempre genera resistencia” dice, mientras mueve las manos inquietamente. El entrevistado empieza a hablar desde su rol como líder y sostiene: “Uno tiene que ser claro en el mensaje: ‘Mirá, si no te esforzás, te vas a quedar sin trabajo. Si no llamás, si no cerrás negocios, si tus cotizaciones son pésimas, o no seguís los protocolos, te voy a tener que echar’” y aclara: “Pero no por la inteligencia artificial”.

Por otro lado, durante una de las conversaciones con Alejandro (38), queda claro su pensamiento: a pesar de los esfuerzos por introducir la GenAI, la resistencia sigue presente, especialmente entre los clientes. El entrevistado desarrolla: “He tenido muchas conversaciones con clientes que no se sienten cómodos con que usemos inteligencia artificial, con que una agencia esté utilizando inteligencia artificial porque tienen miedo, porque piensan que las respuestas pueden ser incorrectas, porque pueden haber alucinaciones”.

Según algunos entrevistados, la edad también juega un papel en la resistencia al cambio. Un consultor independiente señala: “Cuanto más alto estás en la jerarquía y más edad tenés, mayor es tu resistencia al cambio”. Su postura sobre la brecha generacional se hace evidente cuando comenta: “Es natural que el CEO entienda menos de inteligencia artificial que el joven de 25 años que la usa todos los días” (Martín, 52).

Esta diferencia generacional se refleja también en los comentarios de Carolina, una gerente de comunicaciones de 35 años: “Como *millennial*, crecí entre lo analógico y lo digital. Es como vivir en dos mundos”. Su experiencia le ha enseñado que la adaptabilidad es clave, y que “no hay que quedarse estancado ni creer que ya lo sabés todo. Es esencial aprender de las nuevas generaciones, mantenerse siempre abierta al cambio y continuar capacitándose y aprendiendo”.

Este temor a lo nuevo no es meramente una cuestión individual, sino que también se manifiesta en las organizaciones. Martín (52), como consultor de cambio tecnológico, comparte otra perspectiva externa, fruto de años observando cómo las empresas lidian con la transformación: “Existe una falta de entendimiento sobre la inteligencia artificial, y un miedo inherente a una tecnología que se alimenta de nuestra información, que muchas empresas, por miedo a la fuga de datos, han optado por bloquear su uso”. Continúa explicando que este

temor a lo desconocido está frenando el avance de muchas organizaciones que aún no saben cómo incorporar esta tecnología.

Asimismo, Alejandro (38), un gerente de adopción de IA, describe la resistencia al cambio como una tendencia a aferrarse a lo conocido: “Seguir trabajando de la misma forma es, esencialmente, resistirse al cambio. Si insisto en quedarme con lo que ya conozco, no tengo un panorama para seguir abriendo mis horizontes, ni explorando nuevas posibilidades”. Sus palabras describen la situación de muchas empresas que, luego de alcanzar el éxito, se vuelven reacias a cualquier tipo de transformación que modifique su modelo de negocios.

Con tono crítico, Martín menciona ejemplos como Blockbuster, Kodak y Blackberry, cuyo fracaso fue consecuencia de su falta de adaptación: “Llegaron al éxito y decidieron cerrar filas. Esa falta de adaptación fue lo que los terminó fundiendo”. Esta resistencia al cambio, como explica Gonzalo, un consultor tecnológico de 38 años, es parte de una tendencia natural dentro de los sistemas organizacionales: “En general, toda organización tiene una entropía que la hace resistirse al cambio”. Según él, las empresas tienden a mantener el status quo porque cualquier cambio requiere esfuerzo y energía. El miedo a lo desconocido y la inercia parecen estar profundamente arraigados en la cultura empresarial.

Los testimonios de los entrevistados, dan a conocer que la resistencia tiende a profundizarse debido a la inercia estructural que tienen muchas empresas, lo que puede frenar la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. No obstante, según el consenso general entre los participantes, una forma clave de superar esta resistencia es a través de una cultura organizacional que promueva y apoye la innovación tecnológica.

Sergio, Gerente General de una empresa farmacéutica (53), reflexiona sobre la importancia de fomentar una cultura que valore y premie el uso de la inteligencia artificial: “Lo que buscamos es, tanto formal como informalmente, reconocer a quienes han hecho un uso destacado de la inteligencia artificial, asegurándonos de que todos vean que la empresa promueve este comportamiento como un ejemplo a seguir.” Sin embargo, admite con sinceridad: “No hicimos nada formal para capacitar en qué herramienta usar o cómo usarla”. A pesar de la brecha entre la teoría y práctica de la cultura en su organización, este gerente señala que la clave para el éxito reside en construir una cultura que apoye la adopción de la GenAI desde todos los niveles de la empresa. “La cultura debe formar parte del ADN de la organización” (Sergio, 53).

Belén (53) sostiene que la clave está en darle importancia a la capacitación en la adopción de nuevas tecnologías: “Creo que todo esto tiene que venir con un *re-skilling*, con un ajuste en las habilidades de las personas”. Para agregar, Inés (32), una directora ejecutiva

de una empresa grande de retail, destaca la importancia de la adaptabilidad tanto de la tecnología como de las personas que la utilizan, y reflexiona: “No trataba únicamente de que la adaptación de la tecnología funcione como nosotros queríamos que funcionara, sino también de que las personas que la usan se adapten, y encuentren un ritmo que esté bueno tanto para ellos como para nosotros”.

Varios de los entrevistados, desde sus roles de liderazgo, comparten cómo están impulsando la adopción de la inteligencia artificial dentro de sus equipos. Lorena, una Ejecutiva de empresa grande de Telecomunicaciones y Servicios Financieros de 52 años, recuerda el momento en que la IA comenzó a “hacer ruido” en el sector y decidió motivar a su equipo a explorar y familiarizarse con la nueva tecnología para aplicarla en sus tareas diarias: “Cuando vino todo lo de la inteligencia artificial, yo le escribí a todos”, cuenta con una sonrisa en la cara, “y les dije ‘por favor todos lean y traten de usarlo en su trabajo, si ven un curso que quieran hacer, vean si vale la pena, y háganlo’”. Para esta ejecutiva, la clave estaba en brindarle a sus empleados las herramientas y la confianza necesarias para que se animen a incorporar nuevas tecnologías que se imagina que facilitará el trabajo.

En esta misma línea, Sergio (53) señala que la correcta implementación de la IA en los procesos de comunicación requiere una orientación clara por parte de la empresa y menciona la importancia de comunicar a los empleados cómo deben utilizar estas herramientas para maximizar su efectividad: “¿Comunica la empresa a la gente cómo quiere que use la inteligencia artificial? Porque no es solamente lo que hoy pasa, sino, ¿cómo podemos hacer que pase más y pase mejor?”. Esta reflexión subraya la necesidad de que las empresas no solo adopten nuevas tecnologías, sino que también guíen a sus empleados en su uso.

Durante la conversación, Alejandro (38) comparte que todas las compañías tienden a hacer bajadas de información y un esfuerzo en comunicación para que los empleados empiecen a adoptar ciertas tecnologías como tal. Sin embargo, se da cuenta de que una cosa es el aspecto teórico de la inteligencia artificial y otra cosa es el aspecto práctico:

“Hemos organizado una serie de workshops cara a cara con los empleados, donde hemos reunido a todas las áreas en un esfuerzo titánico por acercar a las personas y fomentar la práctica del uso de la inteligencia artificial junto con nuestros ‘evangelizadores’”.

El gerente detalla que estos talleres se centran en ejercicios prácticos, donde los empleados se enfrentan a situaciones del día a día, resolviéndolas mediante el uso de su

herramienta generativa. En cuanto al término ‘evangelizadores’, el entrevistado, quien también es uno de ellos, los describe como “personas dedicadas a llevar y promover el uso de la inteligencia artificial en toda la compañía”. Además, subraya que este enfoque es clave para seguir creando conciencia dentro de la organización.

Alejandro (38) también observa que, aunque aún no se han medido los resultados de esos talleres en su empresa, a primera vista se ha roto satisfactoriamente la barrera inicial de uso y ha recibido muy buen feedback: “cada vez más empleados están compartiendo sus experiencias con entusiasmo: antes decían ‘no sé cómo usarla’, ahora escucho ‘ya me animé y la estoy utilizando para tal proceso’”.

A su vez, Carolina (35) ofrece otro ejemplo concreto de cómo su organización implementó la IA: “Se realizaron capacitaciones casi mandatorias, con un gran énfasis en que todos la usáramos y la aprovecharíamos. Teníamos gente a disposición en Teams para enseñarnos”. Continúa explicando que eso fue clave para que los empleados se sintieran respaldados y entendieran mejor cómo usar la IA en su día a día.

En definitiva, como la mayoría de los entrevistados concluye, la clave para una adopción exitosa que busca superar la resistencia radica en fomentar una cultura que abrace la tecnología, incentive la capacitación y aprendizaje constante, y por último, que establezca fases claras de implementación para potenciar los beneficios.

Explorando actitudes y comportamientos iniciales

Muchos entrevistados al principio creían que la IA resolvería los problemas de eficiencia de sus procesos. Algunos esperaban que funcionara como un botón mágico que solucionaría todo con un solo clic. Sin embargo, muchos se frustraron cuando vieron que las respuestas no siempre eran precisas. La adopción de inteligencia artificial revela una diversidad de actitudes y comportamientos entre los usuarios según los testimonios de los entrevistados.

Martín (52), consultor de cambio tecnológico, describe un tipo de usuarios:

“Están los que lo prueban y dicen que no sirve para nada. Muchos se frustran porque esperan respuestas tipo Google: precisas y cortas. No se dan cuenta del potencial. No se dan cuenta de que podrían haber hecho la pregunta distinta o haber usado la calculadora, en vez de usar GPT para una suma”.

También existen empleados que tienen acceso a herramientas como ChatGPT y simplemente no las usan. Andrés, un Gerente de Tecnología de 34 años, los describe resignado de la siguiente manera: “Muchos empleados no saben ni lo que es todavía ChatGPT, aunque tienen la versión paga”. Lorena (52) agrega: “Son los que adoptan las tecnologías más tarde, cuando ya no tienen alternativa”. De esta forma, los entrevistados describen cómo este desconocimiento inicial o la falta de iniciativa por parte de algunos empleados puede percibirse como un factor que limita su capacidad de aprovechar las herramientas disponibles.

Otro grupo mencionado por los participantes son los escépticos que prefieren no utilizar este tipo de herramientas debido a creencias personales. Javier, consultor de IA (50), recuerda una conversación con una empleada de una empresa en la que dio una capacitación: “Una chica me dice: ‘Yo no uso ChatGPT; no me gusta la herramienta, ni me gusta lo que genera. Yo lo hago mucho mejor, entonces a mí no me agrega ningún valor’”. Continúa explicando que estas personas perciben a la IA como innecesaria o inferior a sus propias habilidades. Otro entrevistado concluye que “hay personas que aún no ven ningún valor agregado en la inteligencia artificial, por lo que es fundamental seguir impulsando su adopción” (Alejandro, gerente de adopción de IA, 38). El rechazo a la tecnología también puede tener raíces más profundas. Martín (52) narra el caso de un usuario que se niega incluso a probar la IA, argumentando que “la inteligencia es solo natural, no artificial”. Otro ejemplo son los preocupados por perder sus empleos, por lo que evitan deliberadamente la IA con la esperanza de que, si no la usan, la tecnología no prosperará.

Finalmente, están aquellos usuarios que abrazan la tecnología con entusiasmo. Explica Lorena, gerente de 52 años: “Para mí, es importante encontrarlos y ver qué están haciendo”. Si bien existe una gran diversidad de usuarios que abrazan la IA, al explorar durante las entrevistas cómo los empleados interactúan con la inteligencia artificial, se encontró un patrón recurrente: aquellos que han abrazado la IA hacen hincapié en la importancia de aprender a formular las preguntas correctas para obtener resultados positivos (también referido como ‘*prompt engineering*’). Martín (52) ilustra este enfoque con claridad: “A mí ChatGPT me ayuda a hacer los *prompts*¹⁷. Le pregunté: ‘Si quisiera hacer esto, ¿cómo te lo pido?’ O, si no, tengo toda una charla que le digo: ‘La próxima vez que te lo quiera pedir, ¿cómo lo hago?’”. Su tono es relajado y se nota su intención de perfeccionar sus habilidades para sacar el máximo potencial de la herramienta. Esta habilidad para interactuar con la IA no es

¹⁷Instrucción o entrada que un usuario proporciona al modelo de IA para generar una respuesta.

simplemente técnica, sino que requiere un aprendizaje continuo. Belén (53) lo resume con una reflexión: “Pasamos del aprender a hacer al aprender a pedir, y ese es el principal desafío” y enfatiza en que el reto no está solamente en la ejecución, sino en la capacidad de hacer “preguntas inteligentes” que permitirían obtener respuestas útiles y precisas. Matías (58) concluye que el verdadero desafío: “es el tema de pensar, es decir, de entender cómo conversar, de entender cómo pedir las cosas de una manera en que te dé lo que esperas, claro, porque estamos acostumbrados a hacerlo distinto”.

Los testimonios de los gerentes reflejan una visión compartida: la inteligencia artificial solo puede desplegar todo su potencial si se acompaña de un aprendizaje continuo. Alejandro (38) lo expresa con claridad: “Cuanto mejor aprendamos a manejarla, más podremos nutrirnos de sus beneficios y aprovecharlos en los próximos años”. Gustavo (48) complementa: “Aquellos que le ven el beneficio pueden capturar ese valor de la eficiencia y hacer lo mismo con menos dedicación”. Para él, la IA es una oportunidad para optimizar los procesos, pero solo aquellos que sepan aprovecharla serán capaces de obtener ese valor agregado. Del mismo modo, Inés (32), Directora Ejecutiva de empresa grande de *retail* (32) destaca: “Cada vez le otorgo más relevancia a qué es lo que se pregunta y cómo, para poder tener resultados satisfactorios”.

Sin embargo, saber cómo interactuar con la IA no es suficiente. Según los entrevistados, a medida que las herramientas como ChatGPT se vuelven más accesibles, surgen nuevas preocupaciones sobre el uso ético y responsable de esta tecnología. Javier, un consultor tecnológico de 50 años, evidencia un problema frecuente para las organizaciones:

“En ciertos escenarios, el uso no regulado de estas aplicaciones puede exponer información confidencial de la empresa en plataformas públicas, que a menudo son gratuitas. Subir un documento para generar un resumen podría implicar la exposición de un contrato con un cliente, lo cual no debería suceder”.

La confidencialidad de los datos es una preocupación latente en varias empresas de los entrevistados. Natalia, una Gerente de Marketing, de 31 años, comparte: "Persisten dudas sobre hasta qué punto es seguro utilizar la herramienta y qué tipo de información se le puede proporcionar. Por esta razón, desde la empresa no se fomenta el uso de ciertos datos". Su expresión refleja la preocupación generalizada por proteger la información sensible.

Sergio, Gerente General en una empresa farmacéutica mediana de 53 años, plantea una inquietud similar: "Si alguien sube información confidencial de un cliente, ¿existe la

posibilidad de que esa información quede almacenada en algún lugar y eventualmente sea accesible para otros?" La pregunta, formulada con cierto nerviosismo, evidencia el temor por la falta de políticas, y, por ende, claridad en muchas organizaciones sobre cómo gestionar la confidencialidad en el contexto de la IA.

Desde lo individual, Lorena, una ejecutiva de 52 años también toma precauciones adicionales cuando utiliza este tipo de herramientas: "Yo cuando pongo cosas en ChatGPT trato de cambiar, nunca pongo el nombre de mi empresa, ni el de los productos". Sin embargo, inmediatamente añade: "Es un uso súper interesante, pero en mi empresa se tomó la decisión de prohibir estos sistemas porque no podemos saber quién tiene acceso a estas conversaciones". Emerge cierta contradicción: a pesar de las medidas personales que toma, los trabajadores siguen utilizando una herramienta que su propia empresa ha prohibido. Esta dualidad refleja la tensión entre el uso cotidiano de la IA y las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos por parte de las empresas.

Otro ejemplo similar es el caso de Carolina (35), que también tiene restringido el uso de ciertas herramientas y solamente tiene permitido algunas. Sin embargo, la misma entrevistada admite: "También utilizo ChatGPT, pero no me preocupa demasiado porque es algo que todo el mundo hace. y, en ocasiones, comparo los resultados para ver si alguno me ofrece información más precisa".

Al mismo tiempo, algunos líderes ya tienen bien en claro las políticas de uso de su organización. Gustavo (48) describe cómo han abordado el problema: "En la compañía tenemos prohibido usar ChatGPT, pero sí lo usamos a través de Copilot, que en definitiva termina usando el mismo motor de software AI, pero por canales seguros", sugiriendo que su empresa de tecnología ha tomado en serio la protección de los datos mientras sigue utilizando la inteligencia artificial de manera controlada.

Más allá de las preocupaciones técnicas, también se hace evidente la necesidad de educar a los empleados sobre el uso "responsable" de la IA. Carolina (35) destaca la importancia de este aspecto: "Siempre tiene que haber un uso consciente, un uso ético; tenemos que saber cómo manejar esas grandes cantidades de información". Su discurso es claro: no basta con usar las herramientas, sino que también: "Es fundamental mantener un control adecuado, aunque suene un poco fuerte llamarlo así" agrega, haciendo referencia a las medidas necesarias para evitar que la IA se utilice de manera "desmedida". La entrevistada agrega: "Más allá de que busques algo en ChatGPT, Writer, Copilot, o en la herramienta de preferencia, está bueno chequearlo e ir a la fuente".

Belén (53) también aporta una perspectiva sobre la ética en el uso de la IA, destacando que la responsabilidad en el uso de estas herramientas debe ser una prioridad para asegurar que su impacto sea positivo. La entrevistada desarrolla y expresa: “Me preocupa que, si no se maneja adecuadamente, pueda dar lugar a problemas como la generación de ‘fake news’, sesgos o discriminación”. Para ella, los riesgos son reales y, sin una supervisión adecuada, "los resultados pueden ser impredecibles y problemáticos". Su inquietud no es solo teórica; siente que el mal uso de la IA podría tener consecuencias serias tanto para las empresas como para la sociedad en general.

Para finalizar, si bien entre los testimonios de los entrevistados se observan diferentes posturas y acciones por parte de las empresas y sus empleados —algunas más rigurosas en el cuidado de la información y otras un tanto menor—, Alejandro, el Gerente Regional de IA (38) propone una estrategia clara:

“Qué mejor que la empresa dé una bajada, dé un comunicado, ponga personas; porque inevitablemente las personas lo van a utilizar. Y eso es peor, porque si tú no haces una regulación dentro de tu empresa, los empleados van a crear de forma libre lo que ellos quieran con el uso de inteligencia generativa”.

Más allá de la eficiencia: Cómo la GenAI está cambiando la comunicación organizacional

A medida que la inteligencia artificial comienza a integrarse más profundamente en las rutinas organizacionales, se observa un cambio en la forma en que los gerentes perciben su valor. Varias de los entrevistados comentan que encontraron beneficios y ventajas al utilizarla en: eficiencia, consistencia, escalabilidad, valor y disminución de costos.

Alejandro (38) narra el impacto de GenAI en la eficiencia de los procesos internos: “Hemos pasado de actividades que nos tomaban dos o tres días, a tan solo horas”. El entrevistado cuenta que el proceso de capacitación ha permitido a la organización incorporar la IA de manera más eficiente, optimizando procesos que antes eran más lentos. Para él, la GenAI no solo ha mejorado la eficiencia interna, sino que también incrementan la precisión y calidad de la información generada que ha permitido ofrecer respuestas más sólidas a los clientes: “Genera eficiencias hacia lo externo, al realizar más rápido los entregables al cliente y responder mejor sus preguntas de negocio, con una mayor substancia”.

Este sentimiento de eficiencia y ahorro de tiempo se refleja en otros testimonios. Un Gerente de Operaciones (55) describe: “La productividad es altísima: mejora la calidad, la velocidad y la cantidad de trabajo. El salto es significativo, prácticamente el doble”. Para él, los beneficios son claros: aumentar ingresos, reducir costos y mitigar riesgos.

En términos de creatividad, varios entrevistados destacan cómo las herramientas de GenAI han potenciado su capacidad para generar ideas y contenido innovador. Andrea (54), Gerente de Marketing, explica: "Las diseñadoras utilizan GenAI para simular propuestas y generar ideas, mientras que en marketing la empleamos para desarrollar nombres, validar conceptos y redactar textos". Este uso de la IA no solo parece optimizar el tiempo del equipo de los entrevistados, sino que también parecería fomentar la innovación y permitir explorar nuevas ideas de manera rápida y eficiente.

Martín (52) agrega cómo la inteligencia artificial puede aliviar la carga de trabajo en departamentos como recursos humanos: “Todo el mundo le pregunta a recursos humanos las mismas cosas. Para el de recursos humanos es la décima vez que tiene que contestarlo en el día; ahora, para el empleado, es la primera vez que lo pide”. Con la IA, esta tarea repetitiva puede automatizarse, mejorando el nivel de servicio tanto interno como externo y permitiendo que los empleados se centren en tareas más complejas.

Asimismo, los entrevistados perciben diversas aplicaciones prácticas que, en su experiencia, mejoran tanto la comunicación interna como externa. Gustavo, un Director de Innovación (48), comparte cómo en su empresa la inteligencia artificial ha comenzado a formar parte integral de los procesos de comunicación: “Utilizamos la suite de Microsoft con Copilot, que ya viene integrado en todas las soluciones. Es como el estándar, pero también evaluamos distintas soluciones de mercado para nuestros clientes”. Y explica: “A través de Copilot, se optimizan tareas que van desde la redacción en Word hasta la creación de presentaciones en PowerPoint, agilizando procesos que antes requerían más tiempo y esfuerzo”.

De manera similar, Sergio (53), Gerente General de empresa farmacéutica, comenta cómo estas herramientas también están siendo utilizadas para mejorar la comunicación en las presentaciones: “En PowerPoint y otros programas, uno le puede decir ‘diseñame una plantilla o corregime el diseño de tal otra’”. Sin embargo, señala que “el rol de la inteligencia artificial en la comunicación externa de [empresa] se pierde en gran medida porque trabaja en un nicho de clientes muy acotado y específico, donde el riesgo de un error supera los beneficios”. Agrega que aunque GenAI puede tener limitaciones en la comunicación externa de su empresa, reconoce el potencial de la aplicación de la IA en la comunicación interna, ya

que puede ofrecer beneficios significativos, especialmente en la gestión de grandes equipos, donde su capacidad para gestionar grandes volúmenes de información es invaluable. Evidentemente la comunicación externa le representa mucho más resquemor y temor que la comunicación interna. Como menciona Alejandro (38), hay muchos clientes que “tienen miedo, porque piensan que las respuestas pueden ser incorrectas, porque pueden haber alucinaciones”, aspecto que será profundizado en la próxima sección sobre frustraciones.

Los participantes cuentan que además de mejorar la comunicación externa, varias empresas están utilizando GenAI para optimizar sus comunicaciones internas. Alejandro, Gerente de IA, comparte cómo en su empresa se han desarrollado soluciones internas basadas en GenAI: “Tenemos nuestra propia herramienta de chat conversacional que nos ayuda a gestionar grandes volúmenes de datos, como respuestas de encuestas y *focus groups*”. Asimismo menciona que:

“La inteligencia artificial nos puede ayudar en los procesos de comunicación del día a día. Nos asiste en etapas de traducción, la creación de resúmenes, la generación de nuevo contenido, el análisis de información e incluso en el perfeccionamiento de nuestras ideas y recomendaciones”.

Natalia (31) describe cómo en su empresa se están evaluando nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial en el área de marketing para analizar datos de consumo:

“Con la parte relacionada con el estudio de mercados, nos están proporcionando diversas soluciones que aún están en fase de prueba y no las hemos implementado por completo. Estas herramientas están diseñadas para analizar los datos del consumidor de manera mucho más eficiente”.

En el ámbito de la comunicación corporativa, Carolina (35), gerente de comunicaciones, destaca el impacto positivo que GenAI ha tenido en su equipo: “Uso la herramienta para crear la base de comunicados de prensa, hacer resúmenes y generar ideas para publicaciones en redes sociales”. Para ella, estas herramientas no solo agilizan el trabajo, sino que también proporcionan inspiración y permiten una mayor creatividad en la comunicación externa. La entrevistada concluye que esto no solo acelera el trabajo diario, sino que también permite que los empleados se concentren en tareas más estratégicas y creativas.

Por otro lado, la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de comunicación también ha permitido una mayor coherencia en los mensajes a través de múltiples canales, según varios de los entrevistados. Javier (50), consultor de IA, destaca cómo GenAI ayuda a las empresas a mantener una comunicación congruente:

“La inteligencia artificial generativa va a permitir ir de una manera más rápida hacia la idea de omnicanalidad. Las empresas se comunican con la gente de diversas maneras y uno trata de que esté presente la omnicanalidad, es decir que independientemente del canal, la comunicación sea consistente”.

Esta coherencia, añade el consultor, es clave para mantener una imagen de marca sólida y mejorar la experiencia del cliente. Otro punto que destaca Alejandro (38) es cómo la inteligencia artificial ha permitido ampliar el conocimiento en áreas donde la empresa no tiene un dominio total: “Nosotros como empresa de investigación somos expertos en muchas industrias, pero tampoco somos expertos en absolutamente todo. Entonces, la inteligencia artificial también nos da un mayor alcance en nuestros conocimientos”.

Por último, en términos de comunicación con los clientes, Matías (58), Gerente de *Customer Experience*, comparte cómo su empresa está desarrollando una herramienta que mejorará la interacción en su sitio web: “En este momento se está desarrollando una herramienta que viene a reemplazar lo que es el *chatbot* que está en el sitio de [empresa], y que va a sumarle una capa a las respuestas automáticas”. Agrega que la intención es darle una mayor capacidad de comprensión al *chatbot*, para poder responder de manera más precisa a las preguntas de los clientes.

Frustraciones y descubrimientos inesperados

Si bien ya se discutieron anteriormente ciertas barreras culturales y dudas previas a la implementación de esta tecnología, a lo largo de las entrevistas también se identificaron otras barreras técnicas entre los participantes una vez que adoptaron la IA, como dificultades en su utilización, así como frustración y desconfianza por los errores.

Algunos entrevistados también han señalado los riesgos asociados con el uso excesivo de estas herramientas. Martín (52) reflexiona sobre el potencial abuso de la capacidad de la IA para generar contenido: “Veo el peligro de que las empresas comiencen a producir textos innecesariamente largos solo porque pueden hacerlo con GenAI”. El entrevistado hace

hincapié en que se debe usar la IA de manera estratégica, enfocándose en generar contenido de calidad.

Javier (50) comparte una anécdota reciente que revela uno de los desafíos de trabajar con inteligencia artificial: “Recientemente, durante una demo, generé una imagen usando un *prompt* bastante básico en DALL-E, una herramienta de IA para la generación de imágenes” relata mientras recuerda la situación. Con una sonrisa, agrega: “Alguien que trabaja en Comunicación me dijo: ‘Fijate, esa imagen está muy bien, pero no transmite nada’”. Para Javier (50), este episodio resalta una verdad evidente: aunque las herramientas de IA pueden generar resultados técnicamente correctos, a veces no logran captar el alma o el mensaje profundo que se busca transmitir.

Por otro lado, todos los entrevistados manifiestan frustración sobre el potencial de la GenAI de generar errores o producir *outputs* indeseables. La mayoría de las respuestas de los participantes coinciden en que estaban preocupados sobre la tendencia de estas herramientas a “alucinar”. Gustavo (48) lo expresa de la siguiente manera: “El 90% de las veces es muy efectivo, muy asertivo, te da una solución concreta y con valor significativo. Pero, cuando le erra con algo, es tan malo que te hace dudar del resto”.

Andrea (54) también comparte su opinión al respecto: “las respuestas en general son buenas, salvo algún caso puntual que como que entran por otro lado, que no me simplificaba, ¿no?”. Además, según los participantes, cuando las respuestas se basan en conversaciones orales, la tasa de error suele ser mayor ya que puede interpretar algo diferente. Como describe Marcelo (54), esto puede ser problemático: “Me pasa a mí cuando la pruebo para hacer resúmenes: nueve puntos de diez te los pasa perfecto, pero hay uno que lo entendió todo mal y te escribe cualquier cosa”. En consecuencia, la GenAI es operada por la mayoría de los participantes con precaución, y el sentimiento predominante es que las personas deben revisar la mayor parte, o incluso todo, del contenido generado por la IA para garantizar su calidad y coherencia.

Si bien estas herramientas han mejorado significativamente en el último tiempo, tienden a ofrecer una respuesta, incluso si no la saben con certeza. Según los entrevistados, esto se debe a que la herramienta siente la necesidad de complacer al usuario y muchas veces responde lo que este quiere escuchar. Durante la conversación con Sebastián (34), cuenta que le preocupa el tema de las “alucinaciones”¹⁸ porque dice que el sistema inventa cosas que

¹⁸El modelo genera información fabricada en respuesta a la solicitud de un usuario, pero la presenta como si fuera verídica. Es decir, genera texto que es fluido pero no es correcto, ni fiel a la fuente. (Maleki, Padmanabhan, & Dutta, 2024).

parecen tener sentido, pero no tienen ninguna base real. Hace una pausa y comparte un caso que se le viene a la mente, y a partir del cual comenzó a dudar o tener cierto resquemor a la IA:

“Un cliente estaba solicitando información a través de un *chatbot* de una aerolínea canadiense, y el sistema le aseguró que tenía derecho a un reembolso completo por algo relacionado con su vuelo. El cliente, confiando en esta información, siguió el proceso indicado, solo para descubrir más tarde que la política de reembolso mencionada por el *chatbot* no existía. La aerolínea terminó teniendo que compensar al cliente por la información errónea que brindó la IA”.

El entrevistado, claramente impactado por este incidente que escuchó, reflexiona: “Aunque el cliente recibió una compensación, la situación dejó en evidencia los riesgos de confiar demasiado en sistemas automatizados sin supervisión humana adecuada”. En su tono se nota la cautela al advertir: “Por eso, hoy en día hay que ser muy cuidadoso. No podés confiarle a la IA tareas críticas como cerrar una venta o aplicar descuentos, porque es muy fácil engañar al sistema” y concluye: “Si algo así puede suceder con algo tan importante como las políticas de reembolso, no quiero ni pensar qué podría pasar en otros contextos”.

GenAI como copiloto

A medida que la inteligencia artificial (IA) se integra en las operaciones diarias de las empresas, los empleados y gerentes comienzan a ver cómo esta tecnología complementa, en lugar de reemplazar, el trabajo humano. Martín (52), un consultor, explica: “El trabajo repetitivo vale cada vez menos y el trabajo humano vale cada vez más”. Para él, la IA se encarga de las tareas más mecánicas, permitiendo a las personas dedicarse a actividades más estratégicas y creativas.

Asimismo, Natalia, una gerente de marketing (31), introduce la idea de que la inteligencia artificial: “permite acelerar diferentes tareas, que si bien pueden ser hechas por personas, demandan más horas de trabajo humano, horas que podrían dedicarse para lograr trabajos de mayor valor agregado”. Esta visión de aprovechar la IA para optimizar el tiempo es compartida por varios entrevistados, quienes coinciden en que la automatización ofrece la oportunidad de mejorar la eficiencia y enfocarse en actividades más valiosas. A su vez, destaca la importancia de identificar aquellas tareas que no requieren la intervención humana

para agregar valor y “que se pueden resolver en mucho menos tiempo utilizando la inteligencia artificial”.

Sin embargo, Marcelo, de 54 años, expresa su punto de vista: “El día de mañana, sí, tal vez la IA te puede ayudar a hacer una cotización más rápido, te puede sugerir productos complementarios o accesorios, puede simplificar las cosas”. Su mirada se endurece al subrayar un punto clave: “Pero siempre vas a necesitar a la gente. Desde mi perspectiva, siempre vas a necesitar personas”. Carolina (35) también resalta la importancia de complementar el trabajo de la IA con el toque humano: “siempre tiene que haber alguien para curar y ajustar ese contenido a las necesidades específicas de la empresa”.

La satisfacción del cliente por los tiempos y la capacidad de ofrecer un mayor valor agregado son factores mencionados con frecuencia por los participantes, que los ayudan a diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, Sergio (53) aclara que no cree que simplemente implementar una herramienta de IA te garantice el éxito en el mercado. El entrevistado profundiza: “tener herramientas de inteligencia artificial es crucial, pero no suficiente: la ventaja la tendrán aquellas empresas que no solo utilicen bien estas herramientas, sino que también cuenten con otros factores diferenciales que potencien su aplicación”.

Carolina (35) comparte su mirada y remarca la colaboración entre la IA y el trabajo humano, explicando cómo estas herramientas permiten a los humanos enfocarse en tareas estratégicas y creativas. Sin embargo, otros entrevistados invitan a una reflexión más profunda sobre el uso del tiempo liberado por la automatización que permite la IA. Gustavo (48) menciona que existe un gran debate sobre qué sucede con el tiempo que estas tecnologías liberan, y plantea: “¿Es un tiempo para hacer más trabajo o para estar más tranquilo?”. Además, indica que este debate trasciende el ámbito interno de la compañía y se extiende a un nivel global, cuestionándose: “si GenAI y tecnologías similares van a asumir gran parte del trabajo que tradicionalmente realizaban los humanos, ¿a qué nos dedicaremos y qué pasará con ese tiempo liberado?”.

Esta preocupación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de habilidades humanas es compartida por Javier, un Consultor de IA (50), quien reflexiona:

“Cuando usamos una herramienta, es una decisión de tercerización, es una capacidad que estamos delegando en la herramienta, que quizás no la desarrollamos, no la vamos a desarrollar. La pregunta es, ¿somos conscientes de lo que estamos dejando de desarrollar por utilizar una herramienta?”.

Por su parte, Sergio (53), gerente, ofrece una visión más equilibrada, y reflexiona: “Es obvio que cuando la gente empieza a dejar de hacer ciertas cosas y se las delega a una inteligencia artificial, pierde una capacidad”. Tras una pausa, agrega: “Por ejemplo, antes, hacíamos las cuentas mentalmente, pero hoy usamos la calculadora para todo. Lo mismo con Google Maps; ya no recordamos las calles”. Sin embargo, Sergio no parece preocupado: “No creo que eso sea necesariamente un problema. Al final, te libera para hacer otras cosas” y concluye:

“Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. A medida que uno comienza a confiar ciertas tareas a la inteligencia artificial y deja de hacerlas personalmente, es posible que se pierda la habilidad de redactar bien sin herramientas como ChatGPT. Sin embargo, no es algo negativo; simplemente voy a dedicar ese tiempo y capacidad a otras actividades de mayor valor”.

Carolina (35) refuerza la necesidad de equilibrio entre el uso de estas herramientas y las habilidades humanas, compartiendo su opinión al respecto: “Creo que siempre tiene que haber un punto medio, ¿no? Nunca tenés que perder tu capacidad para hacer cosas y de desafiarte a vos misma”. Este equilibrio es primordial cuando se trata de integrar la IA en las tareas de los empleados, ya que, como mencionan varios de los entrevistados, hoy la inteligencia artificial no puede crear algo nuevo de cero. “Puede crear algo que se ha creado o combinar cosas que se han creado” menciona Martín (52). De manera similar, otro consultor tecnológico, Gonzalo (38) añade que “la inteligencia artificial generativa apunta a formar productos de piezas de contenidos que no suelen tener la calidad suficiente como para ser el producto final”.

Siguiendo esta idea, Alejandro (38), Gerente de Adopción de IA, lo expresa claramente:

“Hoy la inteligencia artificial necesita 100% de asistencia humana, necesita que la guíes, que le escribas un buen *prompt*, que le hagas una buena pregunta, que la orientes. Entonces, la inteligencia artificial hoy no es autoadministrada, todo lo contrario, es guiada por la inteligencia humana de las personas”.

Por esto mismo, otro consultor de IA, Javier (50), también hace hincapié en la capacidad de formular preguntas precisas y relevantes para el negocio, aspecto crucial para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial: “Sos el único que está operando ese negocio todos los días y que puede hacerle las preguntas correctas a GPT, porque sos el que sabe qué es lo que necesitás. Y eso requiere un conocimiento de negocio muy específico”.

De manera similar, Inés, una directora ejecutiva (32) agrega una postura compartida por varios de los gerentes. Explica que hay que darle un uso de herramienta, pero no como una solución mágica, ya que todo siempre es relativo dependiendo la cuestión que se esté tratando y siempre las decisiones finales deben ser tomadas por los responsables, quienes:

“deben tener criterio y conocimiento para plantear y entender las resoluciones o sugerencias que se planteen, ya que en este rubro no hay ciencias exactas porque tenemos factores cambiantes constantes que hacen que las decisiones tengan que variar en muchos casos”.

Esta reflexión se alinea con la visión de Sergio (53), gerente general, quien plantea la importancia de la participación humana en lo estratégico y enfatiza que la IA no debe ser utilizada sin supervisión crítica:

“Yo creo que con la inteligencia artificial que hay hoy no podés delegarle la toma de decisiones, que tenga un sentido crítico, que pueda evaluar todos los detalles de una situación. Entonces confiar en lo que diga y hacerlo ciegamente me parece que estaría mal”.

Dichas posturas también son compartidas por Carolina (35), quien sostiene que “la inteligencia artificial es nuestro copiloto porque no es que de por sí sola logra hacer todo, sino que el hombre es extremadamente necesario”. Por este motivo, la importancia de una colaboración entre humanos y las herramientas de inteligencia artificial es evidente:

“La empresa tiene que educar, capacitar y buscar una verdadera integración entre el ser humano y la inteligencia artificial. La colaboración entre ambos es mucho más valiosa que la IA generativa por sí sola, ya que esta no tiene

impacto si después nadie va e implementa eso en la realidad” (Fernando, Consultor tecnológico y digital, 51).

Con respecto al sector de *Customer Experience*, Matías, un gerente (58) opina que en un mundo ideal, “la atención al cliente óptima involucra tanto una plataforma tecnológica con inteligencia artificial como un ser humano. Me resulta hoy difícil pensar en que el ideal no pasa por la coexistencia de ambos”.

A pesar de las ya discutidas ventajas que la IA ofrece en términos de eficiencia y precisión, los testimonios coinciden en que el componente humano sigue siendo indispensable. Como menciona Belén (53), si bien estas herramientas te permiten crear contenido nuevo rápidamente, “al final, también creo que tiene que estar el componente humano ahí para revisar ese contenido”. Además la entrevistada desarrolla su opinión sobre el tema:

“Yo creo que todavía nosotros como personas, toda esta parte creativa y humana tiene que estar muy involucrada, especialmente en Comunicación, porque justamente la comunicación implica establecer un vínculo y generar un impacto emocional en el otro”.

Por su parte, Javier (50) expresa que mantiene una postura muy humana sobre el tema: “Cuando uno escribe en las palabras hay un sentimiento que la inteligencia artificial no logra copiar absolutamente.” Este punto es esencial, ya que, tal como ejemplifica Matías (58): “he tenido como cliente experiencias automatizadas que han sido una maravilla, y hay otras que son un desastre, y que decís ‘por favor basta, trátenme como una persona’”.

Finalmente, Carolina (35) concluye que “la inteligencia artificial cada vez está más humanizada. En uno de nuestros reportes clave destacamos justamente esta tendencia. Cómo la tecnología cada vez se tiene que acercar más a lo que necesitan las personas: ser más empática y menos robótica.” Esta observación refleja una visión de futuro en la que la IA debe acercarse aún más al comportamiento y necesidades humanas.

El futuro ya no asusta (tanto)

“La inteligencia artificial es una fuerza que ya está desatada y con la que vamos a tener que lidiar en el futuro. Es algo que llegó para quedarse, que vamos a ver y vamos a interactuar con ello cada día más” (Matías, 58).

Lo primero que vino a la mente de Adrián (55) fue la educación. “Me dije: ‘Se acabó, el aula tradicional es arcaica. Un profesor explicando al frente ya no tiene sentido. Hoy en día aprendemos de tantas otras formas’”. Sin embargo, sus reflexiones no se quedaron solo en el ámbito educativo: “Después me di cuenta de que esto no solo afectaba la educación, esto también va a cambiar la política, la democracia, y, sobre todo, la comunicación” continúa pensativo como si estuviera procesando cada palabra, sin saber qué depara el futuro. En ese momento, detalla que comenzó a preparar diversas presentaciones y a dar charlas sobre cómo la inteligencia artificial impacta la educación, la vida cotidiana y el trabajo. Al mismo tiempo se pregunta constantemente sobre cómo será el empleo en el futuro y cómo esta tecnología transformará prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas.

En este contexto, Gustavo (48) aborda la preocupación común sobre los posibles impactos de la IA en el empleo: “La adopción de IA no implica, en absoluto, una reducción de puestos de trabajo, al menos no en el corto plazo”. De hecho, menciona que la empresa está contratando más personas y capacitándolas en inteligencia artificial.

Según Marcelo (54), el verdadero desafío no es la tecnología en sí, sino la capacidad de los empleados para adaptarse: “Lo que pasa es que tenés que estar preparado para abrazar el cambio, y si no, te quedás atrás”. Por otro lado, Sebastián, de 34 años opina que: “Hoy la IA es a la persona lo que Google es a la persona”, comenta con entusiasmo, “Es decir, no te va a reemplazar Google, pero posiblemente, si lo usás, vas a ser más productivo”.

Esta visión también es reforzada por Daniela (52), una consultora estratégica de IA quien concluye: “La inteligencia artificial no va a sacarte el trabajo; lo van a hacer tus colegas que se están capacitando en ella”. Sus palabras son claras y directas, que transmiten una advertencia evidente: la clave está en la preparación y el aprendizaje continuo, no en resistirse a la tecnología.

6. Discusión

En esta sección, se abordarán los principales hallazgos de la investigación a la luz del marco teórico y las teorías de otros autores relevantes de los estudios indagados. El objetivo de esta investigación fue explorar cómo las empresas medianas y grandes en Argentina están adoptando la inteligencia artificial generativa (GenAI), cómo están siendo utilizadas dichas herramientas en los procesos de comunicación, y cómo los trabajadores y consultores perciben su adopción en el trabajo. Los resultados obtenidos a partir de entrevistas en profundidad muestran una serie de emociones contrastantes, una adopción heterogénea de esta tecnología en una etapa muy temprana, así como desafíos y oportunidades vinculados a su adopción, en línea con la literatura existente sobre innovación tecnológica, administración de empresas y comunicación organizacional.

En primer lugar, uno de los hallazgos más relevantes fue la diversidad de emociones que la GenAI genera entre los distintos actores entrevistados. Se observó una clara diferencia en cómo los empleados, tanto consultores como gerentes, perciben el impacto de la GenAI en los procesos de comunicación interna y externa. Esta diversidad de percepciones resalta la incertidumbre que existe respecto a la GenAI y revela un contraste evidente: por un lado, los consultores tienden a presentar una mirada externa y con una postura orientada hacia la innovación y el cambio, viendo a la GenAI como una herramienta liberadora que les permite enfocarse en tareas más estratégicas y creativas. Por el otro, hay gerentes que coinciden con la mirada de los consultores, pero hay otros que mantienen una postura más cautelosa, preocupados por las implicaciones organizativas y por la estabilidad de la organización y el impacto en sus empleados.

Este contraste puede explicarse a partir de las diferencias en la percepción de la utilidad y la facilidad de uso, como lo plantea el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) de Davis (1989). Según el modelo, la adopción de una tecnología depende tanto de su utilidad percibida como de su *facilidad percibida de uso*. En el caso de los consultores, la *utilidad percibida* es alta, ya que ven la IA como una forma de mejorar su desempeño profesional y abrir nuevas oportunidades. En contraste, algunos gerentes, aunque reconocen la utilidad, sienten que la facilidad de uso no es suficiente para garantizar una integración y adaptación al cambio exitosa lo que, por lo tanto, puede explicar su manifestación de dudas sobre la madurez de la tecnología y su capacidad para integrarse de manera integral en las dinámicas laborales existentes.

En este sentido, Boczkowski (2004) ofrece una perspectiva relevante para entender cómo las tecnologías, como la GenAI, no solo son adoptadas, sino también reconfiguradas a través de las prácticas existentes en las organizaciones. El autor plantea que las innovaciones tecnológicas no imponen de manera unilateral cambios disruptivos, sino que su verdadero impacto surge de la interacción entre la tecnología y las prácticas de comunicación ya establecidas. Esto se observa claramente en el caso de los consultores, quienes integran la GenAI de manera orgánica en su trabajo diario, aprovechando las posibilidades que ofrece para redefinir sus procesos laborales y liberarse de tareas repetitivas. Por otro lado, los gerentes más cautelosos muestran un poco más de resistencia, que podría explicarse por las tensiones que menciona Boczkowski (2004) entre la innovación tecnológica y las estructuras organizacionales preexistentes. Este tipo de resistencia también es explicado por Kotter (2007) en su modelo de gestión del cambio, donde subraya que los líderes deben comunicar claramente los beneficios y la necesidad de las innovaciones para superar la resistencia natural al cambio. En este contexto, los gerentes preocupados por la estabilidad organizacional reflejan el temor de que la implementación de GenAI, sin una planificación adecuada, pueda desestabilizar las dinámicas internas y crear incertidumbre entre los empleados.

Además de estas diferencias en las percepciones, la Teoría de la Difusión de Innovaciones de Rogers (1983) nos permite comprender cómo los consultores y gerentes identifican a diferentes grupos de empleados dentro de sus empresas en función de su postura frente a la adopción de una nueva tecnología. Según esta teoría, existen cinco categorías de adoptantes, y algunos entrevistados describen claramente comportamientos que se alinean con estas categorías. Los “Innovadores” son aquellos empleados que abrazan la tecnología con entusiasmo y buscan maximizar su potencial. Estos empleados se destacan por ser los primeros en adoptar GenAI y están continuamente impulsando al resto a adoptarla también. En los hallazgos se encontró que varias empresas que se tomaron con seriedad este avance tecnológico crearon roles específicos dentro de las organizaciones, llamados “evangelizadores”, para fomentar el uso de IA. Como menciona uno de los consultores entrevistados, estos usuarios son conscientes de la importancia de formular preguntas precisas para obtener mejores resultados, lo que refleja su compromiso con el uso eficiente de la tecnología. A su vez, los gerentes encontraron “Early adopters” en su equipo y también algunos gerentes entrarían en dicha categoría ya que si bien son más conservadores que los “Innovadores”, están abiertos al cambio. Por otro lado, se encontró que, independientemente de la elección personal o de la empresa por alguna herramienta de GenAI en específico, la

verdadera diferencia radica en utilizar o no estas herramientas. Los consultores independientes explicaron que no importa cuál herramienta se eligiera, lo esencial será aprovechar sus capacidades para optimizar los procesos de trabajo.

En el otro extremo, encontramos a los “Rezagados”, quienes muestran una resistencia activa a la adopción de GenAI. Estos empleados se caracterizan por su escepticismo o temor a ser reemplazados, lo que los lleva a rechazar la tecnología. Algunos, como lo mencionan los gerentes entrevistados, se niegan incluso a probarla debido a creencias personales o la percepción de que la inteligencia natural es inferior. Este grupo actúa como una barrera significativa para la adopción de la tecnología, lo que coincide con lo que plantea Schein (1992) sobre cómo las diferentes visiones del mundo dentro de una organización pueden generar resistencia al cambio. Esta resistencia es particularmente fuerte en empresas con culturas más tradicionales, que tienden a aferrarse a sus prácticas anteriores y a desconfiar de la introducción de tecnologías disruptivas.

El enfoque utilizado por las empresas para adoptar nuevos cambios se dividió entre quienes utilizaron “*top-down*” versus “*bottom-up*”; este fue otro hallazgo relevante en la investigación. Mientras que algunas empresas han implementado políticas formales para la adopción de la GenAI, otras han dejado este proceso en manos de los empleados, que impulsan la adopción desde abajo. De hecho, este hallazgo refleja lo que Senge (1990) denomina “una organización que aprende”, en la que los individuos dentro de la organización actúan como agentes de cambio y se adaptan proactivamente a nuevas tecnologías, incluso cuando la dirección no emitió comunicados o políticas claras. Sin embargo, este enfoque *bottom-up* no está exento de problemas. La falta de una política unificada sobre el uso de GenAI puede llevar a inconsistencias en la implementación y en la seguridad y el control de los datos, tal como lo sugieren estudios de Burger & Weinmann (2024) sobre la cultura organizacional y la adopción de tecnologías emergentes.

A su vez, las entrevistas destacaron la importancia del liderazgo proactivo en la integración exitosa de la GenAI, tal como lo sugiere Argenti (2009). Por lo tanto, los líderes que han adoptado un enfoque dinámico perciben que han sido capaces de liberar el potencial de sus empleados, asegurándose de que la implementación de la tecnología esté alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Para lograr esto, los directivos deben no solo transmitir los mensajes clave sobre la adopción tecnológica, sino también garantizar que estos sean comprendidos a nivel individual, desde los gerentes intermedios hasta los trabajadores de primera línea. Algunos de los entrevistados destacaron la importancia de encontrar un equilibrio entre la adaptación tecnológica y las necesidades humanas, coincidiendo con

Albrieu et al. (2018), quienes señalan que, en áreas donde la IA no está tan difundida, las máquinas pueden complementar el trabajo humano, creando sinergias que aumentan la productividad.

La investigación también encontró que una de las principales barreras para una adopción efectiva de GenAI en las empresas argentinas es la resistencia cultural al cambio. A pesar de los beneficios percibidos en términos de eficiencia, la implementación enfrenta desafíos relacionados con la capacitación insuficiente y la desconfianza de algunos empleados en la automatización. Este hallazgo es congruente con estudios como los de De Vita Montiel (2008), quien señala que los enfoques tradicionales ya no son suficientes en un contexto donde las tecnologías cambian constantemente, y que las organizaciones deben adaptar las estructuras para capitalizar las nuevas tecnologías. Este tipo de barreras culturales son lo que Burger & Weinmann (2024) subrayan en su análisis, sosteniendo que la adopción de tecnologías emergentes como la GenAI no solo requiere la implementación técnica de las herramientas, sino también un cambio en la mentalidad y las prácticas comunicativas dentro de la organización. Para superar la resistencia al cambio, es fundamental crear un entorno que promueva la colaboración y el aprendizaje continuo, lo cual facilita la integración de estas tecnologías de manera efectiva en todos los niveles de la organización.

El hallazgo sobre las expectativas y frustraciones de los usuarios al interactuar con la GenAI también ofrece una perspectiva interesante. Autores como Dell'Acqua et al. (2023) argumentan que, aunque la IA puede mejorar significativamente la productividad, su uso inadecuado o en tareas fuera de su alcance puede generar problemas. En este sentido, la frustración de los usuarios entrevistados sobre resultados indeseables o las tendencias a alucinaciones permanece en sintonía con las advertencias de estos autores sobre el uso estratégico y consciente de las capacidades de la IA para evitar resultados insatisfactorios. Por ello, los profesionales deben entender el límite de las capacidades de la IA, lo que implica un reajuste constante de sus habilidades y un enfoque estratégico de dicha integración en los flujos de trabajo de las empresas (Dell'Acqua et al., 2023). Los autores también sugieren que la adopción de la inteligencia artificial también plantea nuevos desafíos en términos de calidad y creatividad. Explican que, en un entorno competitivo en el que la mayoría de las empresas estén utilizando IA, los resultados generados sin asistencia de IA podrían destacarse por su carácter distintivo y lograr un éxito significativo.

Además, la investigación reveló que la adopción de GenAI está transformando tanto la comunicación interna como externa en las empresas. A nivel interno, los entrevistados enumeraron que las organizaciones han logrado optimizar procesos rutinarios, liberando a los

empleados para enfocarse en tareas más estratégicas. Sin embargo, a nivel externo, los gerentes expresan más precaución. Esto coincide con la Teoría de Procesos, Recursos y Valores de Christensen, Anthony y Roth (2004), quienes sugieren que las organizaciones tienden a resistir las innovaciones disruptivas, especialmente cuando creen que estas pueden alterar sus estructuras o procesos establecidos. La resistencia a utilizar GenAI en la comunicación externa se debe a los riesgos percibidos de errores y a la falta de control, mientras que en la comunicación interna, los beneficios de eficiencia parecen superar las preocupaciones.

Las organizaciones que lograron adoptar herramientas como ChatGPT, Copilot de Microsoft y DALL·E comentaron que perciben una mejora en la eficiencia y calidad de sus comunicaciones internas y externas, lo que respalda la teoría de Argenti (2009) sobre el papel estratégico de la comunicación organizacional. Tal como Goldhaber (1990) sostiene, las tecnologías emergentes facilitarán el procesamiento, almacenamiento, recuperación y transferencia de información de forma más rápida y económica. Esto indudablemente llevará a un ahorro de tiempo y dinero, además de mejorar la eficiencia general en la gestión de la información y la toma de decisiones.

Asimismo, este hallazgo refleja las tensiones identificadas por Armas Morales (2021) en su estudio sobre el uso de la IA en Perú. En su análisis, el autor destaca que la IA, aunque genera nuevas oportunidades de empleo y modernización, también introduce preocupaciones sobre la desaparición de ciertos puestos. En este sentido, los temores expresados por los gerentes en nuestra investigación, en relación con la desestabilización del personal, son consistentes con las preocupaciones de Armas Morales (2021), aunque en el contexto argentino los gerentes parecen estar más enfocados en los desafíos inmediatos de la implementación y menos en la eliminación de empleos.

Otro hallazgo relevante está relacionado con la percepción de los empleados sobre cómo la GenAI complementa, en lugar de reemplazar, el trabajo humano. Los empleados entrevistados ven a la IA como una herramienta que les ayuda a delegar tareas mecánicas y repetitivas, lo que les permite dedicar más tiempo a actividades que requieren habilidades cognitivas y creativas. Este hallazgo coincide con lo planteado por Albrieu et al. (2018), quienes argumentan que la IA tiene el potencial de complementar el trabajo humano, mejorando la productividad al liberar tiempo para que las personas se concentren en tareas de mayor valor agregado. Sin embargo, los entrevistados también expresaron preocupación por la posible pérdida de habilidades humanas esenciales, como la escritura o el pensamiento crítico, si se delegan demasiadas tareas a la GenAI. Esta preocupación también ha sido

identificada por Dell'Acqua et al. (2023), quienes señalan que la colaboración entre humanos y máquinas presenta tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo de habilidades en entornos complejos.

Finalmente, la investigación sugiere que la inteligencia artificial es vista como una tecnología inevitable que transformará las formas de trabajo en el futuro, un hallazgo consistente con las proyecciones de Armas Morales (2021). Si bien algunos entrevistados expresan temores sobre el impacto de la IA en el empleo, la mayoría reconoce que la clave para potenciar esta tecnología radica en la preparación y capacitación constante de los empleados.

En definitiva, la adopción de la inteligencia artificial generativa en las empresas argentinas revela un panorama complejo y diverso, donde las emociones de los entrevistados van desde el entusiasmo hasta la cautela, y perciben tanto oportunidades como desafíos para integrar esta tecnología en las empresas.

7. Conclusión

A lo largo de esta investigación, se exploró cómo las empresas medianas y grandes en Argentina adoptan la inteligencia artificial generativa (GenAI) para gestionar sus comunicaciones entre 2022 y 2024. En particular, se investigó cómo las herramientas de GenAI están siendo utilizadas en los procesos de comunicación y de qué manera los trabajadores y consultores perciben la adopción de estas tecnologías en su entorno laboral.

Para responder a estas preguntas, el trabajo se sustenta en un marco teórico compuesto por diversos estudios sobre innovación tecnológica, administración de empresas, comunicación organizacional, cultura y gestión del cambio, e inteligencia artificial. A través de una metodología cualitativa, se realizaron 20 entrevistas en profundidad, lo que permitió estudiar las perspectivas subjetivas de los actores en torno a la adopción de GenAI en las dinámicas comunicacionales de las organizaciones. Se realizaron entrevistas a consultores independientes y gerentes de empresas medianas y grandes en Argentina, lo que proporcionó una visión detallada desde diferentes interpretaciones, percepciones, prácticas y sentimientos expresados dentro del ecosistema organizacional.

El análisis cualitativo basado en estas entrevistas reveló varios hallazgos clave sobre la implementación de estas tecnologías, así como los desafíos y oportunidades que enfrentan las organizaciones en la adopción de innovaciones tecnológicas.

En primer lugar, se observó una diversidad significativa en las percepciones de los empleados sobre la GenAI. Mientras que los consultores tienden a ver estas herramientas como una oportunidad para optimizar tareas repetitivas y enfocarse en actividades estratégicas, algunos gerentes muestran mayor cautela, preocupados por el impacto organizativo y la estabilidad del personal. Esto refleja una incertidumbre generalizada sobre cómo la GenAI transformará los procesos laborales y las habilidades requeridas.

En segundo lugar, surgieron dos enfoques claros para la adopción de la GenAI dentro de las empresas: un enfoque *top-down*, en el cual los líderes impulsan su adopción mediante políticas y capacitaciones formales, y un enfoque *bottom-up*, donde son los empleados quienes adoptan la tecnología de manera independiente, sin directrices claras desde la dirección. Esta divergencia en los métodos de implementación resalta las diferencias en la forma en que las organizaciones abordan el cambio tecnológico.

Finalmente, a lo largo de las entrevistas se identificaron ciertas barreras técnicas y culturales que los participantes atravesaron al implementar la IA, principalmente relacionadas

con la resistencia al cambio, frustración y desconfianza por errores generados por la GenAI. Aunque los entrevistados reconocieron su eficacia en la mayoría de los casos, expresaron preocupación por la tendencia de la IA a producir errores significativos o “alucinaciones”. Este tipo de problemas técnicos refuerza la necesidad de que la adopción de la GenAI esté acompañada de una capacitación continua para aprender a utilizar esta herramienta de manera efectiva, además de contar con una mirada crítica que permita curar y revisar los contenidos generados por la inteligencia artificial generativa.

Este trabajo presenta varias limitaciones. En primer lugar, la metodología cualitativa se basó en entrevistas en profundidad, lo que significa que los hallazgos reflejan las percepciones y experiencias de los participantes más que observaciones directas de los cambios dentro de las organizaciones y su dinámica natural. Aunque esto proporciona una valiosa comprensión desde la perspectiva de los actores clave, no puede tomarse como una evidencia directa de cambios medibles dentro de las organizaciones.

Además, la investigación se realizó con un número limitado de participantes en un contexto específico: consultores independientes y gerentes de empresas medianas y grandes en Argentina. Si bien la muestra fue seleccionada intencionalmente para abarcar distintas perspectivas dentro del ecosistema organizacional, no es representativa de todas las industrias o sectores empresariales en el país. En este sentido, los hallazgos reflejan las experiencias y percepciones de los actores entrevistados, pero no deben tomarse como generalizaciones aplicables a todas las empresas o sectores. Estudios posteriores podrían beneficiarse de una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, incluyendo la observación directa, estudios de caso y el análisis de datos organizacionales, para validar los resultados y ampliar la comprensión del impacto de la GenAI en las empresas.

En términos de recomendaciones para investigaciones futuras, es necesario profundizar en el estudio de las mejoras que se generan en los procesos organizacionales después de la implementación de la GenAI. Dado que todavía es temprano para evaluar el impacto de estas tecnologías utilizando indicadores clave de rendimiento (KPIs) con precisión, sería valioso realizar estudios longitudinales que puedan observar el efecto de la IA a lo largo del tiempo. Aunque este trabajo se enfoca en grandes y medianas empresas, estudios en el futuro también podrían explorar la adopción de GenAI en organizaciones más pequeñas, para entender si enfrentan desafíos o beneficios diferentes en comparación con las empresas de mayor tamaño. Además, sería pertinente comparar cómo los procesos de atención al cliente y la calidad de los productos y servicios mejoran en función de los datos

recolectados por estas aplicaciones de GenAI. Este tipo de estudios ayudaría a validar el verdadero impacto de la IA generativa en la eficiencia organizacional.

Para concluir, la investigación presentada proporciona una mirada inicial y reveladora sobre cómo las medianas y grandes empresas argentinas están adoptando la inteligencia artificial generativa en sus procesos de comunicación. A pesar de las barreras y resistencias encontradas, los resultados indican que la GenAI tiene un gran potencial para transformar las comunicaciones internas como las externas, siempre y cuando su implementación sea acompañada de capacitaciones continuas y una mirada crítica humana. En este contexto de rápida evolución tecnológica, la capacidad de las organizaciones para adaptarse y maximizar los beneficios de la GenAI dependerá no solo de la tecnología como tal, sino también de la habilidad de los líderes para fomentar una cultura de aprendizaje continuo, en la cual las herramientas tecnológicas sean vistas como aliadas estratégicas para el crecimiento y competitividad.

Universidad de
San Andrés

8. Referencias bibliográficas

- Alavi, M. (2024). How Different Fields Are Using GenAI to Redefine Roles. *Harvard Business Review*. Recuperado de <https://hbr.org/2024/03/research-how-different-fields-are-using-genai-to-redefine-roles> (consultado el 11 de julio de 2024)
- Albrieu, R., Rapetti, M., Brest López, C., Larroulet, P., & Sorrentino, A. (2018). *Inteligencia artificial y crecimiento económico. Oportunidades y desafíos para Argentina*. CIPPEC. <http://repositorio.cedes.org/handle/123456789/4652>
- Argenti, P. A. (2009). *Corporate communication* (5th ed.). McGraw-Hill Irwin
- Armas Morales, C. (2021). *La Inteligencia Artificial en empresas peruanas e impactos laborales en los trabajadores*. *Iberoamerican Business Journal*, 5(1), 83–105. <https://doi.org/10.22451/5817.ibj2021.vol5.1.11053>
- [Autor no mencionado]. (2013). *Communication in the real world: An introduction to communication studies*. Recuperado de <https://textbooks.whatcom.edu/cmst245/chapter/1-1/>
- Ávila-Tomás, J. F., Mayer-Pujadas, M. A., Quesada Varela, V. J. (2021). *La inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina II: importancia actual y aplicaciones prácticas*. *Atención Primaria*, Volume 53, Issue 1, Pages 81-88, ISSN 0212-6567. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.04.014>.
- Mujica, M. (2000). *Nuevas Estrategias para Gerenciar*. Una Visión Epistemológica. *Revista UNESR. Gerencia – Sociedad*. 1 (1): 61-76. Disponible en <https://www.geocities.ws/txabidbo/plan/enlace4TF.htm>
- Boczkowski, P. J. (2004). *Digitizing the news: Innovation in online newspapers*. MIT Press.
- Burger, C. and Weinmann, J. 2024. Leveraging Digital Innovation: Lessons for Implementation. Pp. 93–120. London: Ubiquity Press. DOI: <https://doi.org/10.5334/bda.f>. License: CC BY-NC 4.0
- Carmichael, M. (2024, junio). *Monitor Ipsos de IA 2024*. Ipsos. <https://www.ipsos.com/es-ar/ipsos-ai-monitor-2024>
- Cheney, G., & Christensen, L. T. (2000). Organizational identity: Linkages between internal and external communication. En F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), *The new handbook of organizational communication: Advances in theory, research, and methods* (pp. 231-269). SAGE Publications.

- Christensen, C. M., Anthony, S. D., & Roth, E. A. (2004). *Seeing what's next: Using the theories of innovation to predict industry change*. Harvard Business School Press. Recuperado de <https://archive.org/details/seeingwhatsnextu00chri/page/n21/mode/2up?view=heater>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Costalago Serrano, R. (2019). *Aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria publicitaria*. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/36896>
- Das, S. (2023). The rise of generative AI in marketing: A practitioner's handbook: How marketers & communicators can take advantage of generative AI.
- Davis, F. (September, 1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- De Vita Montiel, N. (2008). *Tecnologías de información y comunicación para las organizaciones del siglo XXI*. *Ciencia Administrativa y Gerencial*, 5(1). <https://ojs2.urbe.edu/index.php/cicag/article/view/453/380>
- Dell'Acqua, F., McFowland, E. III, Mollick, E., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraye, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2023). *Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality* (Working Paper No. 24-013). Harvard Business School.
- Friel, D. (2024). *The future of work in diverse economic systems*. Cambridge University Press.
- Frugone, E. M. (2023). *Adopción de inteligencia artificial y machine learning como asistente en el diagnóstico por imágenes médicas*. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina. <http://hdl.handle.net/10908/23509>
- Garg, P. (2023). The Future of Consulting in the Age of Generative AI. EY. Recuperado de: www.ey.com/en_in/consulting/the-future-of-consulting-in-the-age-of-generative-ai
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (pp. 2672-2680). Curran Associates,

- Inc. Recuperado de <https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets.pdf>
- Goldhaber, G. M. (1990). *Organizational communication* (5th ed.). W.C. Brown Publishers.
- Gray, L. M., Wong-Wylie, G., Rempel, G. R., & Cook, K. (2020). Expanding qualitative research interviewing strategies: Zoom video communications. *The Qualitative Report*, 25(5), 1292-1301. <https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4212&context=tqr>
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing public relations*. CBS College Publishing.
- Hu, K. (2023, February 2). ChatGPT sets record for fastest-growing user base: Analyst note. *Reuters*. <https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/> (consultado el 25 de agosto de 2024)
- Joison A. N, Barcudi R. J, Majul E. A, Ruffino S A, De Mateo Rey J. J, Joison A. M, Baiardi G. (2021). La inteligencia artificial en la educación médica y la predicción en salud. *Methodo Investigación Aplicada a Las Ciencias Biológicas*, 6(1). [https://doi.org/10.22529/me.2021.6\(1\)07](https://doi.org/10.22529/me.2021.6(1)07)
- Kotter, J. P. (2007). *Leading change: Why transformation efforts fail*. Harvard Business Review, 85(1), 96–103.
- Law, M. (2024). Partnerships and updates: Examining ChatGPT's usage doubling. *Technology Magazine*. <https://technologymagazine.com/articles/partnerships-and-updates-examining-chatgpts-usage-doubling> (consultado el 25 de agosto de 2024)
- Liker, J. K., Haddad, C. J., & Karlin, J. (1999). Perspectives on technology and work organization. *Annual Review of Sociology*, 25, 575-596.
- Maleki, N., Padmanabhan, B., & Dutta, K. (2024). AI hallucinations: A misnomer worth clarifying. *arXiv. Cornell University*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.06796>
- Masnatta, M. (2024). *Educación en tiempos sintéticos: Pasión por enseñar. Deseo de aprender*. Argentina: Editorial Galerna.
- McCorduck, P. (2004). *Machines who think: A personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence* (2nd ed.). A.K. Peters.

- McKinsey & Company. (2021). The new digital edge: Rethinking strategy for the postpandemic era. Disponible en: McKinsey Report
- Medina-Chicaiza, P., & Martínez-Ortega, A. (2020). *Tecnologías en la inteligencia artificial para el Marketing: una revisión de la literatura*. Pro Sciences, 4(30), 36-47. <https://doi.org/10.29018/issn.2588-1000vol4iss30.2020pp36-47>
- Montoya Bello, M. (2021). *Impacto de la inteligencia artificial en los procesos de selección en recursos humanos internacionales*. Universidad San Ignacio de Loyola.
- Moreno Padilla, R, D. (2019). *La llegada de la inteligencia artificial a la educación*. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información: RITI, ISSN-e 2387-0893, Vol. 7, N°. 14, 2019 (Ejemplar dedicado a: Julio-Diciembre), págs. 260-270. <https://doi.org/10.36825/RITI.07.14.022>
- Mueller, J. P., & Massaron, L. (2021). *Artificial intelligence for dummies (2nd ed.). For Dummies*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pedace, K., Balmaceda, T., Pérez, D., Lawler, D., & Zeller Echenique, M. (s.f.). *Caja de herramientas humanísticas: Reflexiones filosóficas sobre la inteligencia artificial*. GIFT (Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología). Universidad de San Andrés
- Randstad. (2024). *Employer Brand Research 2024: Argentina*. Randstad. https://www.randstad.com.ar/employer-branding/?li_fat_id=049f36b1-ed88-484d-ba84-b483ccb74834&campaign_id=316579213&utm_source=LinkedIn+social&account_name=Randstad+Argentina+2023
- Ritter, M. (2003). *The use of balanced scorecards in the strategic management of corporate communication*. Corporate Communications: An International Journal, 8(1), 44–59.
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed.). The Free Press.
- Schwab, K. (2020). La cuarta revolución industrial. Economía Política. Recuperado de <https://economiepoliticafeunam.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/klus-schwab.la-4c2b0-rev.-industrial-2.pdf>
- Schechterk P. (2020) La creciente ola de inteligencia artificial en Latinoamérica. Recuperado de <https://www.marsh.com/pe/es/services/client-and-market-technologies/insights>

- [/artificial-intelligence-increases-in-latin-america.html](#) (consultado el 29 de agosto, 2024)
- Senado de la Nación Argentina. (s.f.). Clasificación de empresas por tamaño. Recuperado de <https://www.senado.gob.ar/upload/archivo/41083>
- Sengar, S. S., Hasan, A. B., Kumar, S., & Carroll, F. (2024). Generative Artificial Intelligence: A Systematic Review and Applications. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.11029>
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Currency Doubleday.
- Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Stanton Chase. (2024). *From Hype to Bust: Analyzing the Rise and Fall of the Retail Metaverse*. Stanton Chase. <https://www.stantonchase.com/insights/blog/from-hype-to-bust-analyzing-the-rise-and-fall-of-the-retail-metaverse>
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). *Introduction to qualitative research methods: The search for meanings*. New York: Wiley.
- Viaña Pulido, F. (2018). Epistemología hacia La formación gerencial del siglo XXI. *Teorías, Enfoques Y Aplicaciones En Las Ciencias Sociales*, 11(23), 53-60. Recuperado de <https://revistas.uclave.org/index.php/teacs/article/view/2033>
- Zao-Sanders, M. (2024). *Las 100 aplicaciones definitivas de la IA generativa* (L. Piccioli, Trad.). Filtered Technologies.

9. Anexos

Anexo 1

Guía de preguntas para entrevistas A)

Preguntas para Gerentes/Ejecutivos

Experiencia y Formación

- ¿Podría describir brevemente su rol y responsabilidades en la empresa?

Uso e Implementación

- cómo es un día de trabajo en tu empresa?
- qué tecnologías usas en un día de trabajo? Qué entendes por herramienta de inteligencia artificial generativa?
- Conoces herramientas de inteligencia artificial generativa (GenAI) como chat gpt, copilot, gemini, etc? Si la respuesta es sí: cómo empezaste a usarlas..
 - a. ¿Cuándo fue la última vez que las utilizó? ¿Cuánto tiempo le dedicó? ¿Qué hizo específicamente?
 - b. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial generativa están utilizando específicamente en los procesos de comunicación de su empresa? Y se te ocurre algún uso de estas herramientas para hacer más efectivas sus comunicaciones?
 - c. ¿En qué áreas/departamentos/procesos de la empresa se ha implementado? (ej. Marketing, comunicación interna, atención al cliente, etc)
 - d. ¿Podría dar ejemplos específicos de aplicaciones de la GenAI en los procesos de comunicación de estas áreas? Si la respuesta es no, ¿Por qué? ¿Cuales son las causas?

Aplicaciones e Implementación

- ¿Cómo fue, (si es que existió, tal vez la empresa todavía no esta implementando) el proceso de implementación de la inteligencia artificial generativa en los procesos de comunicación de su empresa? (Planificación, fases, equipo involucrado)
- ¿Hubo capacitación para los empleados en el uso de IA? Si es así, ¿Cómo fue?
- ¿Hubo resistencia al cambio? Si es así,
 - a. Me podrías dar un ejemplo?
 - b. ¿Cómo se manejó?

Impacto

- ¿Me podrías dar ejemplos/casos recientes en donde se haya usado este tipo de herramientas en las dinámicas de comunicación diarias/mensajes comunicacionales?
- ¿Cuáles fueron los factores decisivos para implementar estas tecnologías en la comunicación?
- ¿Qué ventajas y desventajas identifica que está teniendo la adopción de GenAI en tu empresa?

Cierre y agradecimiento al entrevistado por su tiempo y colaboración:

- ¿Hay alguna otra vivencia, insight o know how a partir de su experiencia que me pueda compartir? ¿Hay algún otro aspecto sobre el tema que considere relevante y que no hayamos abordado antes? ¿Conoce otros profesionales que podría entrevistar para esta investigación?

Datos demográficos básicos

- Edad:
- Nivel educativo:
- Cargo, tamaño y rubro de la empresa:

Guía de preguntas para entrevistas B):

Preguntas para Expertos en la Adopción de Inteligencia Artificial Generativa en las empresas

Datos demográficos básicos

- Edad:
- Nivel educativo:
- Ocupación:

Experiencia y Formación

- ¿Podría describir su experiencia y formación en el campo de la inteligencia artificial?
- ¿Qué tipos de tecnologías de inteligencia artificial generativa ha implementado o asesorado en empresas en su carrera?

Áreas de Implementación

- ¿En qué áreas o departamentos de las empresas ha visto una mayor adopción de la inteligencia artificial generativa para mejorar la comunicación? ¿Podría compartir ejemplos específicos?

Planificación y Implementación

- Desde su perspectiva, ¿cómo suelen las empresas planificar e implementar la inteligencia artificial generativa?
- ¿Qué prácticas recomendaría para gestionar este tipo de cambios en las empresas?
 - ¿Qué tipo de capacitación para empleados recomienda para una implementación exitosa?
 - ¿Ha observado resistencia al cambio? Si es así, ¿qué estrategias han sido efectivas para superarla?

Impacto

- ¿Cuál cree que ha sido el impacto general de la inteligencia artificial generativa en los procesos de comunicación de las empresas con las que ha trabajado?
- ¿Qué desafíos y barreras ha identificado en la implementación de estas tecnologías en la comunicación? ¿Qué mejores prácticas recomendaría?
- ¿Qué beneficios y ventajas ha identificado en el uso de GenAI en la comunicación?
- ¿Cuáles son las tendencias futuras en el uso de la inteligencia artificial generativa para la comunicación que anticipa?

Cierre:

- ¿Hay alguna otra vivencia, insight o know how a partir de su experiencia que me pueda compartir? ¿Hay algún otro aspecto sobre el tema que considere relevante y que no hayamos abordado antes? ¿Conoce otros profesionales que podría entrevistar para esta investigación?
- Agradecimiento al entrevistado por su tiempo y colaboración

Anexo 2

Guía de pautas para entrevistas

Consentimiento informado

Buenos días, ¿cómo estás?

Mucho gusto, mi nombre es Solana Sorin y soy estudiante de Comunicación de la Universidad de San Andrés. Actualmente me encuentro haciendo mi trabajo de graduación acerca de los usos de la tecnología, como la inteligencia artificial, en medianas y grandes empresas de argentina

Para poder llevar a cabo esta investigación, estoy realizando entrevistas a distintos gerentes o ejecutivos de empresas y/o a especialistas en IA para ahondar en la implementación de estas tecnologías en los procesos de comunicación y su impacto. La idea es que puedas expresarte con total libertad y comodidad a lo largo de esta instancia y que puedas responder las preguntas con plena honestidad, ya que no existen respuestas correctas o incorrectas. Cabe recordar que esta entrevista es voluntaria y optativa, y que esta conversación es completamente confidencial, por lo que todos sus datos personales y participación serán anónimos.

Por último, antes de comenzar, quería solicitar tu consentimiento para grabar esta conversación, que durará aproximadamente 30/45 minutos, con el objetivo de tener un registro de las respuestas brindadas para el futuro análisis. Si cito fragmentos de nuestra conversación, le quiero reiterar que voy a hacerlo de manera completamente confidencial: no será asociado con tu nombre real, empresa ni con ninguna característica que pudiera identificarte.

Si no hay dudas en este momento, ¿te gustaría comenzar ahora la entrevista? Si es así, primero debo grabar su consentimiento expreso. ¡Desde ya, muchas gracias por su colaboración!